

NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA ARQUIVOS DE ARQUEOLOGIA NA EUROPA

EAC GUIDELINES 1

Kathy PERRIN, Duncan H. BROWN,
Guus LANGE, David BIBBY,
Annika CARLSSON, Ann DEGRAEVE,
Martin KUNA, Ylva LARSSON,
Sólborg Una PÁLSDÓTTIR,
Bettina STOLL-TUCKER, Cynthia DUNNING,
Aurélie ROGALLA VON BIEBERSTEIN

NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO NA EUROPA

EAC Guidelines 1

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação [comunicação] representa apenas os pontos de vista dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso indevido da informação nela contida.

Capa:

© Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, A. Müller
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Riksantikvarieämbetet, Pål-Nils Nilsson, CC By
© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták
© Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
© Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites
© Minjastofnun Íslands, Íslands kulturarvstyrelse
© John Lawrence
© Narodowy Instytut Dziedzictwa
© Directorate General for Cultural Heritage (eng) or Direção-Geral do Património Cultural (pt)

Tradução:

Sílvia Gomes Leite

Layout:

Concepción Ortigosa (SPRB-DMS)

R.E:

Europae Archaeologia Consilium (EAC)
rue des Brigades d'Irlande 1
5100 Namur, Belgium

Free publication distributed by the EAC.

D/2017/6860/012

Kathy PERRIN, Duncan H. BROWN,
Guus LANGE, David BIBBY,
Annika CARLSSON, Ann DEGRAEVE,
Martin KUNA, Ylva LARSSON,
Sólborg Una PÁLSDÓTTIR,
Bettina STOLL-TUCKER, Cynthia DUNNING,
Aurélie ROGALLA VON BIEBERSTEIN

ÍNDICE

ÍNDICE	4
PREFÁCIO	6
PARCEIROS ARCHES	8
CONSULTORES	8
RECONHECIMENTOS	9
1. INTRODUÇÃO	10
1.1 OBJETIVO DESTE GUIA	11
1.2 SUSTENTABILIDADE	12
1.3 CONTEÚDO DO GUIA	12
1.4 COMO UTILIZAR O GUIA	14
1.5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO ARCHES E PRODUÇÃO DO GUIA	16
2. O PROJETO ARQUEOLÓGICO	17
2.1 O QUE É UM PROJETO ARQUEOLÓGICO?	17
2.2 FASES DE UM PROJETO ARQUEOLÓGICO	17
3. O PAPEL DO ARQUIVO NUM PROJETO ARQUEOLÓGICO	19
3.1 O QUE É UM ARQUIVO ARQUEOLÓGICO?	19
3.2 EM QUE CONSISTE O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO, E QUANDO TEM LUGAR?	19
4. NORMAS PARA O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO	20
4.1 DEFINIÇÕES	20
4.2 COMPOSIÇÃO	20
4.3 PRINCÍPIOS	21
4.4 RESPONSABILIZAÇÃO	22
4.5 NORMAS PARA OS ARQUIVOS ARQUEOLÓGICOS	22
5. ORIENTAÇÕES PARA O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO	24
5.1 PLANEAMENTO	24
5.1.1 Estrutura e natureza do futuro arquivo	24
5.1.2 Seleção para arquivamento	25
5.1.3 Segurança do arquivo e plano de gestão de acidentes	25
5.1.4 Tarefas e recursos	26
5.1.5 Identificação e relevância do depósito	26
5.1.6 Cessação de direitos de autor e de direitos de reprodução	27

5.2 RECOLHA DE DADOS	27
5.2.1 Garantindo o acesso ao arquivo arqueológico	27
5.2.2 Validade e inteligibilidade da informação	29
5.2.3 A criação de um arquivo estável	30
5.2.4 Gestão de riscos	31
5.2.5 Seleção e retenção	32
5.3 ANÁLISES, RELATÓRIOS E TRANSFERÊNCIAS DE ARQUIVOS	32
5.3.1 Manutenção da integridade dos dados originais aquando da criação de nova informação	32
5.3.2 Salvaguarda e tratamento dos materiais durante a análise	33
5.3.3 Tratamento especial dos vestígios osteológicos humanos	34
5.3.4 Implementação e aperfeiçoamento das estratégias de seleção	34
5.3.5 Gestão de dados	34
5.3.6 Preparação para a transferência do arquivo para um depósito certificado	35
5.4 TRATAMENTO E CURADORIA DOS ARQUIVOS	36
5.4.1 Tratamento das partes componentes dos arquivos documentais e materiais em utilização ativa	37
5.4.2 Tratamento das partes componentes dos arquivos documentais e materiais que já não estão em utilização ativa	37
5.4.3 Alojamento de arquivos em armazenamento temporário (fiel depositário)	38
5.4.4 Curadoria do arquivo documental a longo prazo	39
5.4.5 Curadoria do arquivo material a longo prazo	41
6. LISTA DE CONTROLO DE TAREFAS E FUNÇÕES NUM PROJETO ARQUEOLÓGICO	44
6.1 DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO	44
6.2 TABELA DA LISTA DE CONTROLO DO ARQUIVO	46
7. GLOSSÁRIO	52
8. BIBLIOGRAFIA	55

PREFÁCIO

A

do Presidente do EAC

À medida que a arqueologia foi progredindo do estudo de objetos para análises contextuais e científicas de maior complexidade, desenvolveu-se um arquivo abrangente integrando registos escritos, desenhos, fotografias e dados em formato digital. Os achados a recolher também se diversificaram, incluindo hoje ecofactos, vestígios de lixeiras e diversas amostras recolhidas para análise futura, para além do conjunto tradicional de artefactos.

Os arqueólogos têm, desde sempre, assumido a responsabilidade da preservação dos achados, mas não foi imediato o reconhecimento da importância dos registos, quer enquanto testemunhos primários, quer enquanto únicas sobrevivências de um determinado sítio. Estes arquivos são, portanto, críticos para a preparação de relatórios finais e de publicações subsequentes, constituindo igualmente um banco de informação que será essencial em qualquer futura revisão de conclusões e interpretações, à luz de novos dados a recolher por futuros arqueólogos.

Para além das necessidades da investigação científica, e em face da crescente popularidade da Arqueologia, esta documentação revela-se também de interesse para outros utilizadores, como docentes e académicos em busca de material ilustrativo para apoiar a divulgação junto do público realizada através de exposições, conferências e publicações. É ainda uma fonte essencial de informação para as autoridades responsáveis pelo planeamento do território.

Muitos dos grandes centros de arqueologia ou equipas de investigação desenvolveram os seus próprios sistemas arquivísticos, por vezes de grande sofisticação, e alguns estados europeus publicaram diretrizes para a constituição de arquivos. Porém, nunca antes haviam sido formalizados princípios universais e normas genéricas a utilizar em toda a Europa. Em 2008, o Europae Archaeologiae Consilium (EAC) decidiu estudar o tema do arquivamento de documentação arqueológica. O grupo de trabalho criado pelo EAC, na sequência dessa decisão, juntou vários especialistas de diversos países-membros e assegurou o estabelecimento do projeto ARCHES, suportado pelo Programa Cultura 2007-2013 da

Agência Executiva para a Educação, Audiovisual e Cultura da União Europeia.

Os autores deste documento estão bem cientes de que a estrutura da investigação e serviços arqueológicos de cada país é o resultado da sua história e organização política e administrativa, bem como das suas condições económicas prevalentes. Estas “orientações” não requerem um tipo específico de organização, mas estabelecem um nível superior de princípios que todos os arqueólogos devem ter em conta ao iniciar um projeto arqueológico ou planear a organização global dos seus arquivos de arqueologia. Determinam os melhores procedimentos a aplicar ao longo de todo o processo de arquivamento, desde o primeiro momento de um projeto arqueológico até à transferência do arquivo para um depósito definitivo. Incluem igualmente uma lista de controlo de todas as questões a considerar, providenciando recomendações técnicas úteis.

A competência dos membros do grupo de trabalho e o seu envolvimento pessoal neste campo tornaram possível a produção das “Normas e Orientações para o Arquivamento Arqueológico na Europa”. Este documento representa o estado da arte neste domínio, e estabelece o padrão para um sistema ideal de arquivamento arqueológico cujo apoio e divulgação muito honra o EAC. Encorajamos os nossos membros a trabalhar para a sua adoção ou integração nas diversas diretrizes nacionais, sempre que tal for apropriado.

A direção do EAC deseja agradecer aos muitos especialistas que dedicaram o seu tempo ao grupo de trabalho e participaram no projeto ARCHES para a criação deste Guia, de cuja importância e utilidade não restam dúvidas.

PARCEIROS ARCHES

BÉLGICA – Ann Degraeve, Concepción Ortigosa, Service public régional de Bruxelles, Direction des Monuments et Sites

REPÚBLICA CHECA – Martin Kuna, Dana Křivánková, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

ALEMANHA - Baden-Württemberg – David Bibby, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart (parceiro principal) – Sachsen-Anhalt – Bettina Stoll-Tucker, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

ISLÂNDIA – Sólborg Una Pálsdóttir, Minjastofnun Íslands, Íslands kulturarvsstyrelse

NETHERLANDS – Guus Lange, Carla Schulte, Henk Alkemade, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

SUÉCIA – Annika Carlsson, Ylva Larsson, Riksantikvarieämbetet

REINO UNIDO – Duncan H. Brown, English Heritage

e

SUIÇA – Aurélie R.v.Bieberstein, Cynthia Dunning, ArchaeoConcept (Parceiro externo)

CONSULTORES

AUTOR - Kathy Perrin, para e com os parceiros ARCHES

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES - Archaeology Data Service, York

GABINETE DE PROJETOS - Manuela Fischer, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart, Esslingen, Germany

APOIO AO PROJECTO - Sascha Schmidt, VS Consulting Team, Tübingen, Germany

RECONHECIMENTOS

Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Cultura 2007-2013 da Agência Executiva para a Educação, Audiovisual e Cultura da União Europeia. A Associação ARCHES e o autor principal desejam agradecer às seguintes entidades, pelo seu apoio e contribuições:

À Direção do Europae Archaeologiae Consilium (EAC), que deu ao projeto o ímpeto inicial, e esteve disponível, sempre que necessário, para continuar a orientá-lo.

Bundesamt für Kultur (BAK); Ufficio federale della cultura (UFC), Bundesamt für Bevölkerungsschutz - Kulturgüterschutz (BABS / KGS); Ufficio federale della protezione della popolazione - Protezione dei beni culturali (UFPP / PBC) e Ernst Göhner stiftung; Fondazione Ernst Göhner, bem como diversos institutos cantonais e museus, que financiaram o projeto suíço.

Membros anteriores, contribuintes e colegas do Grupo de Trabalho dos Arquivos Arqueológicos da EAC, que cederam muitas horas do seu tempo e conhecimentos de forma a ajudar o projeto ARCHES a alcançar o seu objetivo, nomeadamente:

Uggi Ævarsson, Kenneth Aitchison, Edward Bourke, Barbara Chevallier, Claire Driver, Catherine Hardman, Alena Knechtova, Dana Křivánková, Adrian Olivier, Rosy Phillipson, Jef Pinceel, Gabor Rezi-Kato, Bernard Randoin, Inge Roosens, Christian Runeby, Kristin Huld Sigurdardottir, Reka Viragos, Frederick van de Walle, Jorien de Wilde e Joanna Zieba.

1. INTRODUÇÃO

As narrativas arqueológicas dos desenvolvimentos socioeconómicos e culturais do passado podem providenciar sentido e contexto à vida diária atual de cada ser humano. Permitem situar o indivíduo no *continuum* do desenvolvimento e da história humanos, e contribuem para a reconciliação com a natureza temporária da existência humana e com a natureza relativa da cultura.

As narrativas arqueológicas baseiam-se na pesquisa. Pela sua própria natureza, o trabalho de campo arqueológico destrói as suas próprias provas, ao remover, pela escavação, os objetos do seu contexto. Isto distingue a Arqueologia das outras disciplinas científicas. Uma vez que as observações no campo nunca podem ser repetidas, o processo de escavação deve ser cuidadosamente registado e documentado.

Os objetos encontrados durante a investigação são armazenados em arquivos, e geralmente, mas não sempre, acompanhados pela documentação que regista as circunstâncias originais do achado. A esta documentação dá-se frequentemente a designação de dados brutos ou primários, consistindo em desenhos de campo, mapas, bases de dados com registos dos achados, relatórios, fotografias, resultados de análises laboratoriais, etc. Estes dados primários, juntamente com os achados materiais, proporcionam a maior aproximação possível às vidas das gerações passadas, e particularmente das culturas antigas que não dominavam a escrita. Estes dados e objetos são a fonte primária da informação arqueológica. Trata-se de património arqueológico essencial, que precisa de proteção integral. Somente quando este património estiver integralmente preservado em arquivo é que será possível às futuras gerações usar os dados para desenvolver as suas próprias narrativas.

Os arqueólogos estudam os vestígios materiais, bem como as circunstâncias da sua identificação, antes de os movimentarem para o arquivo definitivo. Os resultados das suas pesquisas são publicados em monografias e artigos partilhados entre colegas, comercializados, e disponibilizados através de diversos canais de divulgação. Estes resultados são “estáticos”, criados com base nos conhecimentos disponíveis na sua época. Futuros cientistas terão mais dados e mais informação disponível, e é expectável que a informação de pesquisas anteriores seja reanalisada e recombinada. Para tornar duradouros os factos e os resultados arqueológicos, é de importância vital garantir que os respetivos arquivos são facilmente acessíveis, legíveis e compreensíveis para futuras gerações.

1. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg
2. © Riksantikvarieämbetet, Arvid Enqvist, 1915, Public domain
3. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

O armazenamento e acesso às publicações em bibliotecas é devidamente organizado segundo normas internacionais de anotação e divulgação. O armazenamento dos achados nos arquivos, juntamente com a documentação descritiva, é menos estandardizado. Os procedimentos efetivamente aplicados baseiam-se muitas vezes na prática local, não regulamentada por entidades nacionais ou internacionais. Isto dificulta o acesso e reutilização dos recursos disponíveis para fins científicos, educativos, ou administrativos.

Hoje em dia, os arquivos arqueológicos são procurados por um vasto leque de utilizadores, incluindo arqueólogos a trabalhar em escavações no setor público ou no privado, técnicos responsáveis por políticas locais de gestão do território, arquitetos paisagistas que pretendem incorporar elementos arqueológicos como mais-valias em projetos urbanísticos, cidadãos com diversas motivações, ou advogados procurando contestar reclamações, entre outros. Uma vez que a documentação arqueológica depende cada vez mais das tecnologias digitais, os arquivos arqueológicos, juntamente com as bibliotecas, são cada vez mais importantes enquanto repositórios centralizados dos nossos conhecimentos do passado.

O projeto ARCHES destina-se a tornar perduráveis os arquivos arqueológicos de toda a Europa, orientando a formação de coleções de achados e documentação que, através de procedimentos normalizados, sejam facilmente acessíveis e disponíveis para reutilização, agora e no futuro, por todos aqueles genuinamente interessados pelo nosso passado.

1.1 OBJETIVO DESTA GUIA

O objetivo das Normas e Orientações para o Arquivamento Arqueológico na Europa (doravante designadas como “o Guia”) é garantir que os dados, a informação e o conhecimento arqueológicos permaneçam disponíveis, estáveis, consistentes e acessíveis para as gerações presentes e futuras. Os arquivos arqueológicos contendo objetos materiais (achados), registos e dados sobre o nosso passado são insubstituíveis, e vulneráveis ao dano e à perda. O Guia consiste numa série de normas, acompanhadas por orientações para as melhores práticas de arquivamento arqueológico, ambas permitindo aos arqueólogos arquivar devidamente o material e os resultados documentais do seu trabalho. Descreve os procedimentos destinados a salvaguardar e administrar o arquivo, antes e depois deste ser colocado no seu depósito definitivo.

4. © Conímbriga, José Paulo Ruas

5. © Duncan H. Brown

6. © Brussels Regional Public Service,
Direction of Monuments and Sites

1.2 SUSTENTABILIDADE

O objetivo do Guia é tornar a prática de arquivamento arqueológico harmonizada em toda a Europa, de forma a facilitar o acesso e a preservação dos registos arqueológicos. Este objetivo é alcançável através da produção de normas e da definição de melhores práticas para a criação, compilação, transferência e gestão de arquivos arqueológicos perduráveis e em constante evolução. Um importante efeito desta iniciativa será uma gestão de depósitos de arquivos arqueológicos sustentáveis que favoreça a utilização dos recursos neles geridos.

Logo que o Guia tenha sido publicado, pretende-se garantir a sua pertinência, atualidade e utilidade, contribuindo assim para a sustentabilidade dos repositórios arquivísticos. Esta tarefa será orientada pelo Grupo de Trabalho dos Arquivos Arqueológicos do EAC.

Este Guia será:

Multidisciplinar

O Grupo de Trabalho dos Arquivos Arqueológicos do EAC estabelecerá ligações entre a Arqueologia e outras áreas relevantes do património cultural, tais como o património edificado e as paisagens culturais, e também com a área da arquivística, das coleções digitais, da informática e da gestão de dados.

Inclusivo

Será impulsionado pela procura por parte dos intervenientes e das comunidades.

Orientado para a normalização

Utilizará e alinhar-se-á com as normas internacionais de arquivamento e descrição de repositórios em papel e em suportes digitais (avançados). A política de sustentabilidade produzida pela Parceria ARCHES pode ser descarregada a partir do respetivo site¹.

1.3 CONTEÚDO DO GUIA

O Guia inclui:

Normas para o arquivamento arqueológico

As Normas consistem num conjunto de princípios essenciais. Enunciam o modelo de arquivamento que tem de ser utilizado por todos os arqueólogos ou organizações que desenvolvam

¹ The European Archaeological Archiving Standards and Guidance: WP7 - Ensuring the Sustainability. <http://archaeologydataservice.ac.uk/arches>

7. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Klaus Bentele

8. © Duncan H. Brown

qualquer tipo de trabalho arqueológico do qual resulte um arquivo.

Orientações para o arquivamento arqueológico

Estas Orientações concretizam os princípios enunciados nas Normas, traduzindo-os em indicações práticas mais desenvolvidas acerca do arquivamento dos resultados do trabalho arqueológico. Destinam-se a ser usadas em todos os países parceiros europeus como guia para a prática de arquivamento arqueológico, sendo concebidas para acompanhar as normas específicas do trabalho, da conservação e da gestão em arqueologia existentes a nível internacional, nacional, regional e local. Não se destinam, no entanto, a substituir as normas já existentes. Sendo princípios de referência, espera-se que contribuam para o desenvolvimento de normas locais de arquivamento arqueológico mais completas, orientando a sua formulação.

Pretende-se que o Guia seja um manual de instruções explicitando as melhores práticas a aplicar ao processo de arquivamento arqueológico, e igualmente à salvaguarda e gestão dos arquivos arqueológicos. É geralmente reconhecido que, embora para muitos intervenientes a maior parte destas práticas já sejam a norma, outros há que não têm, presentemente, acesso às mesmas, razão pela qual estas orientações apresentam um padrão que pode ser progressivamente alcançado. Espera-se que o Guia seja útil neste processo, contribuindo para despertar atenções para a necessidade de melhores infraestruturas ou procedimentos, em todos os casos onde tal se justifique.

Lista de controlo de tarefas e funções de arquivos num projeto arqueológico

A lista de controlo é uma tabela que apresenta as tarefas arquivísticas a ter em conta à medida que o projeto progride, bem como a função do interveniente (ou intervenientes) que habitualmente desempenha cada tarefa, como o gestor do projeto, os diversos especialistas nos achados, etc. Estas tarefas genéricas são as mesmas enunciadas na secção do Guia respeitante às Orientações, sendo que os nomes dos intervenientes são meramente exemplos idealizados. Neste formato, a tabela pode ser utilizada como uma breve lista de controlo do trabalho arquivístico para todos aqueles que não estão familiarizados com o processo de arquivo.

O Guia tem em conta que, embora os procedimentos arqueológicos sejam idênticos em toda a Europa, algumas atividades, tarefas, pessoal e responsabilidades associadas com o arquivamento arqueológico podem diferir de país para país

9

10

9. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, W. Hohl
10. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

e de estado para estado. Por esta razão, será possível encontrar no site ARCHES modelos mais detalhados, que permitem adaptar melhor os procedimentos e os intervenientes às práticas correntes nos organismos nacionais, regionais ou locais.

Embora no momento da sua publicação os modelos constantes do Guia apenas tenham sido formalmente adotados em sete países, espera-se que o Grupo de Trabalho do EAC contacte outros países à medida que o uso deste documento se vá generalizando, de forma a integrar as suas práticas. É possível encontrar formulários em branco com esta finalidade em <http://archaeologydataservice.ac.uk/arches>.

Bibliografias sobre arquivamento arqueológico

A secção final consiste numa recolha de bibliografia onde se apresentam normas e orientações para a prática, conservação e gestão na área da Arqueologia de diversos países, regiões ou estados.

Espera-se igualmente que outros países providenciem informação bibliográfica para futura inclusão.

1.4 COMO UTILIZAR O GUIA

O Guia destina-se a todos os intervenientes em qualquer atividade arqueológica que resulte na criação de um arquivo, e a todos aqueles envolvidos na salvaguarda e gestão de tais arquivos, quer os mesmos consistam em duas ou três páginas detalhando uma observação arqueológica, quer abranjam um vasto manancial de registos documentais e testemunhos materiais.

Admite-se que existirão sempre diversas práticas e aproximações à área da Arqueologia nos diversos países europeus. Por exemplo, em muitos estados ou países os arquivos materiais estão em depósitos de longo termo, separados da documentação do projeto, enquanto noutros arquivos materiais e documentação são vistos como um todo indissociável, e assim conservados em conjunto. É correto e legítimo que tais diferenças existam, e esta publicação não pretende desafiar ou alterar os sistemas nacionais, regionais, locais, ou outros, que servem devidamente o seu propósito, preservando os arquivos para a posteridade. Aquilo que o Guia define são princípios, ações e tarefas orientadas para as melhores práticas de arquivamento arqueológico que se possam justapor e funcionar em paralelo com as normas e práticas mais detalhadas já existentes.

De facto, o termo “arqueólogo” aplica-se aqui a todos os

11

12

13

11. © Riksantikvarieämbetet, Bengt A Lundberg, 1968, CC By

12. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

13. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

intervenientes no processo arqueológico, como aqueles envolvidos em trabalho de campo, especialistas nos achados, ilustradores, fotógrafos, conservadores-restauradores, supervisores e curadores. O Guia aplica-se igualmente a estudantes e arqueólogos amadores, tal como aos profissionais da área, sendo ainda destinado a todos os encarregados da promoção e monitorização de trabalhos arqueológicos.

Ao longo do Guia são feitas referências às práticas e normas utilizadas por várias entidades administrativas, incluindo países, estados, regiões, cantões, condados, municípios ou cidades. Seria despropositado listar todas as variantes possíveis sempre que surgem tais distinções, pelo que a expressão “nacional, regional ou local” será, doravante, utilizada de modo a representar todos os tipos de entidades administrativas geograficamente definidas.

O Guia é constituído por três secções principais, acompanhadas por uma bibliografia e um glossário.

- As Normas apresentam os princípios que devem ser tidos em conta por todos os intervenientes no processo de arquivamento arqueológico. Pretende integrar uma série de normas a adotar por todos os organismos académicos, administrativos, executivos, técnicos e de gestão na área da Arqueologia.
- O Guia destina-se a orientar qualquer arqueólogo, qualquer que seja o seu âmbito de trabalho, na medida em que for responsável por um arquivo, desde o primeiro momento do processo e até ao seu resultado final, ou seja, a conservação a longo prazo num depósito. Desenvolve-se numa linha lógica, e cronológica, que acompanha todas as atividade arqueológicas nas principais etapas do seu desenvolvimento. Apresenta as práticas que devem ser adotadas em cada uma destas etapas, de forma a dar origem a arquivos arqueológicos estáveis, organizados, intrinsecamente consistentes e acessíveis.
- A Lista de Controlo de Arquivamento enuncia as tarefas arquivísticas a desempenhar em cada etapa pelos intervenientes num projeto arqueológico. Todos aqueles envolvidos numa parte do projeto, seja no trabalho de campo, no laboratório, ou num gabinete, devem poder recorrer às tabelas (sendo que aquelas respeitantes aos países e estados serão eventualmente descarregáveis online)² e verificar quando e como é que devem seguir o processo de arquivo, em qualquer etapa de um projeto arqueológico.

1.5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO ARCHES E

² <http://archaeologydataservice.ac.uk/arches>

14. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, M. Bogacki, 2011

15. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

16. © Minjastofnun Íslands, Íslands kulturalræðisráðgjafi

PRODUÇÃO DO GUIA

Esta publicação foi produzida sob os auspícios do Europae Archaeologiae Consilium (EAC)³, e é o resultado do trabalho desenvolvido por sete parceiros representando seis países da União Europeia e a Islândia, bem como pela Suíça, enquanto parceiro associado. Foi tornada possível através de um financiamento do Programa Cultura⁴.

No colóquio sobre arquivamento em Arqueologia promovido pelo EAC em 2008, em Metz, ficou evidente que muitos países-membros tinham diversos problemas em comum. Foram identificadas as questões mais prementes, nomeadamente: variações nas práticas de registo arqueológico e na criação, enquanto recurso, de registos consistentes; definição e manutenção de padrões para os arquivos digitais; manutenção de boas práticas de gestão destinadas a garantir de forma continuada a preservação, segurança, circulação e acessibilidade da informação e dos materiais arqueológicos, de acordo com a Convenção de Valetta de 1992⁵. Ficou decidida, de forma unânime, a criação de um guia europeu e de um modelo universal para as melhores práticas de arquivamento arqueológico.

Em 2008 foi formado um Grupo de Trabalho em arquivos de Arqueologia, que recebeu, em 2012, um financiamento do Programa Cultura 2007-2013, na sequência do qual se deu início ao projeto ARCHES. Este processo culminou na publicação deste Guia, baseado em padrões e orientações já existentes, atualizados e melhorados através de consultas e reuniões levadas a cabo nos países parceiros ao longo do ano de 2013.

Outras informações, bem como cópias das traduções do Guia promovidas pelos diversos países e documentação associada, podem ser encontradas no site ARCHES: <http://archaeologydataservice.ac.uk/arches>. Um link para este site pode também ser encontrado na página do ARCHES no site do EAC, em <http://www.european-archaeological-council.org/13-0-Archives.html>.

2. O PROJETO ARQUEOLÓGICO

3 <http://www.european-archaeological-council.org/>

4 Culture Programme 2007-2013, Strand 1.2.1: cooperation measures, Agreement Number - 2012- 1399/ 001- 001

5 Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (revista), Valetta, 16.1.1992 <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm> (versão portuguesa em <http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/convencaoeuropaiaparaproteccaodopatarqueolrevist.pdf>)

17

18

17. © English Heritage

18. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, O. Braasch

2.1 O QUE É UM PROJETO ARQUEOLÓGICO?

Ao longo do Guia, a expressão “projeto arqueológico”, ou “projeto”, será utilizada para descrever qualquer forma de atividade arqueológica da qual resulte um arquivo.

Entende-se geralmente que um projeto é uma atividade temporária, dentro de um determinado âmbito, desempenhada de forma a respeitar objetivos pré-definidos, calendarizados, executáveis num certo prazo e com determinados recursos, da qual resulta um produto final. É, em princípio, orientado por um gestor de projeto, e será levado a cabo por um ou mais intervenientes, reunidos para este propósito. Desta forma, o Guia recorre ao termo “projeto” por reconhecer que este se adequa bem à prática arqueológica, na medida em que esta visa a realização de tarefas específicas com objetivos bem definidos. Para a definição de um projeto arqueológico, ver Normas, 4.1.

2.2 FASES DE UM PROJETO ARQUEOLÓGICO

Ao longo deste Guia, as principais fases de um projeto arqueológico serão utilizadas para descrever os procedimentos de arquivamento. São definidas da seguinte forma:

Planeamento

É a fase de arranque, ou inicial, na qual serão: delineadas as linhas gerais, o plano do projeto, o lançamento de concursos, a especificação das tarefas e a metodologia do projeto; identificadas metas de investigação; definidos o âmbito, as fases, os resultados e as tarefas previstas; proposta uma equipa, consultados especialistas e distribuído recursos; identificado o depósito e os procedimentos para a sua guarda temporária e para a sua administração a longo prazo; acordados prazos para revisões periódicas do projeto, e delineados planos de gestão de higiene, segurança e catástrofes. É neste estágio que tem início a criação e compilação de arquivos.

Recolha de dados

Em arqueologia, esta fase diz geralmente respeito ao trabalho de campo. No entanto, para os propósitos deste Guia, a recolha de dados respeita à etapa executiva de um projeto, quando é reunida informação e/ou materiais arqueológicos (achados). Quer o arqueólogo execute a sua própria pesquisa no terreno, quer se trate de trabalho de gabinete, de laboratório, ou ainda sobre materiais em depósito, é nesta fase que os dados factuais são registados com o mínimo de interpretação.

Análise, relatórios e transferência de arquivos

Esta fase é geralmente designada de pós-escavação, ainda que

19. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

20. © Riksantikvarieämbetet, Nils Åzelius, 1929, Public domain

nem todos os projetos arqueológicos envolvam escavações, como é o caso dos registos de estruturas, de prospeções, ou da análise de achados, razão pela qual se decidiu renomeá-la de forma a refletir as mais modernas práticas arqueológicas.

A análise implica registos e interpretações mais completos e orientados, seja no que respeita aos registos feitos no terreno, à recolção de achados, ou aos resultados de uma prospeção geofísica. Os registos assim conseguidos, tais como dados ou imagens, serão incluídos no arquivo.

Esta fase termina normalmente com um relatório final. Distintos tipos de análise poderão resultar na criação de diversos relatórios, alguns dos quais serão integrados no relatório final do projeto. A admissão destes relatórios no arquivo do projeto é fundamental para a criação de um recurso acessível.

Logo que a fase de análises e a produção de relatórios estejam terminadas, deduz-se que não serão produzidos mais registos, materiais (achados) ou amostras, pelo que o arquivo do projeto será reunido, e preparada a sua transferência para um depósito destinado à conservação a longo prazo.

Gestão e conservação

A conservação é o processo pelo qual se tenta garantir que os arquivos materiais permanecem estáveis, seguros e acessíveis a longo prazo. Trata-se de um processo contínuo, que assegura a integridade de um arquivo uma vez completado o projeto que lhe deu origem. No entanto, a salvaguarda de todas as componentes de um arquivo deve começar logo no início do projeto, desde que se começa a produzir documentação ou a recolher objetos materiais (achados). Quaisquer materiais ou documentação arqueológica criados ou recolhidos desde a fase de planeamento requerem cuidados temporários, até que sejam transferidos para um depósito destinado à conservação a longo prazo. A conservação dos elementos selecionados para arquivamento é uma atividade que percorre todo o projeto arqueológico, envolvendo tanto a conservação temporária como a gestão de longo prazo do arquivo documental e material (achados).

3 O PAPEL DO ARQUIVO NUM PROJETO ARQUEOLÓGICO

21. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

22. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

23. © Duncan H. Brown

3.1 O QUE É UM ARQUIVO ARQUEOLÓGICO?

Ao longo do Guia, a expressão “arquivo arqueológico”, ou “arquivo”, será utilizada para descrever todos os documentos ou materiais (achados) produzidos no decorrer de um projeto arqueológico e selecionados para arquivamento. Para a definição de um arquivo arqueológico, ver Normas, 4.1.

Admite-se que os arquivos resultantes de projetos arqueológicos não correspondem exatamente à definição comum do termo “arquivo”, uma vez que, na maioria dos casos, um arquivo arqueológico reúne arquivos documentais e coleções materiais, quer seja no mesmo local, quer por associação (quando o arquivo material está separado do arquivo documental, mas ambos se encontram interligados através de referências cruzadas). No entanto, ainda é o melhor termo, e o de uso mais generalizado para a finalidade em causa, apesar de não se tratar do termo ideal, e de alguma terminologia e práticas diferirem de país para país.

3.2 EM QUE CONSISTE O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO, E QUANDO TEM LUGAR?

O arquivamento arqueológico é um processo dinâmico, que tem início no momento em que um projeto é planeado. A documentação e os materiais arqueológicos (achados) que contribuem para a soma de conhecimento humano sobre o passado serão selecionados para arquivamento à medida que o projeto progride, e devem ser geridos de acordo com as Normas e as Orientações aqui apresentadas, e ainda, quando aplicável, de acordo com normas internacionais, nacionais, regionais ou locais mais detalhadas. A criação e a gestão de arquivos não são atividades limitadas ao término de um projeto, quando está iminente a transferência para um depósito definitivo; são antes processos que conservam e salvaguardam, desde o princípio, todos os elementos de um arquivo arqueológico.

4 NORMAS PARA O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO

24. © Minjastofnun Íslands, Islands
kulturarvstyrelse

25. © Brussels Regional Public Service,
Direction of Monuments and Sites

4.1 DEFINIÇÕES

Um **arquivo arqueológico** compreende todos os registos e objetos recuperados no decorrer de um projeto arqueológico, e considerados para preservação a longo prazo, incluindo artefactos, ecofactos e outros elementos biológicos, lixeiras, amostras científicas, e ainda documentos escritos e gráficos, seja em suporte de papel, filme, ou digital.

Um **projeto arqueológico** é qualquer plano de trabalho que envolva o levantamento e/ou produção de informação sobre um sítio, vestígios diversos, ou um objeto arqueológico em qualquer contexto, incluindo no meio terrestre, no meio aquático, num gabinete ou num laboratório. Exemplos de um projeto arqueológico incluem: projetos intrusivos, como escavações, sondagens, algumas prospeções, acompanhamento de obras, recolha de achados de superfície e análise destrutiva de objetos; projetos não intrusivos, como prospeções no terreno, arqueologia parietal/registo de estruturas, prospeção aérea, deteção remota, investigação de gabinete e registo de objetos ou de coleções. A reinvestigação de arquivos em depósitos para efeitos de conservação a longo prazo também constitui um projeto arqueológico.

4.2 COMPOSIÇÃO

Um arquivo arqueológico consiste em dois elementos principais:

- O arquivo documental, composto por registos e documentação associada produzidos no decorrer de um projeto arqueológico.
- O arquivo material (de achados), composto por objetos e amostras associadas.

Arquivo documental

Os arquivos documentais podem ser formados por:

- Desenhos, fotografias e elementos escritos e impressos em papel.
- Desenhos registados em película.
- Fotografias em película, transparências, Raios-X, cassetes de vídeo e microfímes.
- Ficheiros digitais em discos rígidos ou suportes multimédia.

O arquivo documental pode incluir:

Resultados analíticos, ficheiros CAD, catálogos, correspondência epistolar, contratos, bases de dados,

26

27

28

26. © Riksantikvarieämbetet, CC By

27. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg

28. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Gert Pie

interpretação de fotografias aéreas digitais, alçados, arquivos de escavações, dados de sondagens geofísicas e outras, ficheiros SIG, imagens, diretórios, mapas, notas, cadernos de campo, imagens de objetos, plantas, formulários, registos, relatórios, imagens por satélite, tabelas, desenhos de cortes, fotos de sítios, especificações, ficheiros de texto, dados 3-D.

Arquivo material (de achados)

- O arquivo material (de achados) pode incluir:
- Artefactos, como cerâmica, mosaicos, cantarias, vidro, metais, ossos gravados, objetos de pele e têxteis.
- Ecofactos ou elementos biológicos, como ossadas de animais e vestígios de plantas.
- Detritos, como escórias, óxidos de ferro e aparas.
- Materiais recuperados de amostras científicas, resultando geralmente de análises laboratoriais, como amostras ambientais, seccionamentos finos, lâminas de microfósseis, moldes.
- Vestígios humanos, que podem requerer um tratamento específico, de acordo com as normas e a legislação nacional, regional ou local.

4.3 PRINCÍPIOS

1. Todos os projetos arqueológicos devem resultar num arquivo estável, ordenado e acessível.
2. Deve ser reconhecido que todos os procedimentos de um projeto arqueológico afetam a qualidade do arquivo dele resultante.
3. As normas e procedimentos para a criação, seleção, gestão, compilação e transferência do arquivo devem ser aceites e documentadas na fase de conceção de cada projeto arqueológico, e entendidas por todos os intervenientes.
4. Garantir a segurança e estabilidade de um arquivo é um processo contínuo, e uma responsabilidade de todos.
5. O arquivo, na sua totalidade, deve ser compilado de forma a preservar as relações entre cada elemento, facilitando o acesso futuro a todas as suas partes.
6. Um projeto arqueológico não está completo enquanto o arquivo não tenha sido transferido para um depósito certificado, e esteja inteiramente disponível para consulta.

4.4 RESPONSABILIZAÇÃO

O responsável por um projeto arqueológico é responsável por garantir que o arquivo é criado e compilado de acordo com as

29. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

30. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

31. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

normas descritas neste documento.

Cada interveniente num projeto arqueológico tem o dever de zelar pelo arquivo, e deve garantir que este é criado e compilado de acordo com as normas em vigor, utilizando métodos comprovados, e evitando expô-lo a riscos desnecessários que possam causar o seu dano ou perda.

Logo que o arquivo tenha sido transferido, é responsabilidade do depósito onde foi integrado garantir que o seu depósito é feito de acordo com as normas em vigor para a conservação a longo prazo, documentado de acordo com os devidos procedimentos internos, e disponibilizado para consulta.

4.5 NORMAS PARA OS ARQUIVOS ARQUEOLÓGICOS

Estas normas destinam-se a ser aplicadas a todas as partes do arquivo e a todas as fases do processo arqueológico, desde o planeamento até à guarda e conservação do produto final.

Normas genéricas

7. Todos os elementos de um arquivo devem ser, em cada momento, tratados de forma cuidadosa e manuseados, embalados e armazenados em condições que minimizem os riscos de dano, deterioração, perda ou roubo.
8. Todos os elementos de um arquivo devem ser marcados ou etiquetados com um identificador único, relacionado com o projeto arqueológico e/ou com o repositório.
9. O arquivo deve ser organizado de forma a preservar a relação contextual entre os elementos documentais e os elementos materiais (achados).
10. Os critérios e procedimentos de seleção devem ser rigorosamente documentados, e incluídos no arquivo do projeto.
11. O depósito de longo prazo deve privilegiar a preservação, a segurança e a acessibilidade.

Normas específicas

O arquivo documental

12. Todos os tipos de registos devem ser indexados e criados de acordo com normas reconhecidas no que respeita ao conteúdo, formato e catalogação dos ficheiros, recorrendo-se a terminologia certificada.
13. Aquando da criação de registos escritos ou visuais analógicos, devem ser utilizados materiais ou suportes multimédia de estabilidade reconhecida.
14. Todos os registos originais, incluindo os de origem digital, devem ser considerados para inclusão no arquivo.

Papel

Grabungsnummer 2008-2	
Fundort Sl	Jahr 11 F
Quadrat 537/126	Yq 6
Fundnummer 1270	
Signatur CW	Foto <input type="checkbox"/>
	Zeichnung <input type="checkbox"/>
	Katalog <input type="checkbox"/>
Befund 4.6 Tonwauffrag	

32

33

32. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, M. Erne

33. © Duncan H. Brown

15. Todos os tipos de documentos escritos devem ser reunidos antes da sua transferência para o depósito; por exemplo, todos os acervos de desenhos devem ser acondicionados em conjunto, ordenados pela numeração de cada folha.

Registos visuais

16. Todos os desenhos e fotografias devem ter o tema devidamente identificado, e incluir, quando se justifique, uma escala e uma seta Norte, ou outras formas de localização/orientação.
17. No caso de fotos que não será possível voltar a tirar, como aquelas produzidas in situ durante uma escavação, deve-se recorrer a suportes multimédia adequados para a preservação a longo prazo no formato original.

Digital

18. A estratégia a seguir para o backup digital deve ser implementada logo na fase inicial de um projeto, e colocada em prática ao longo de toda a sua duração.
19. A criação do arquivo digital deve ser rigorosamente documentada, incluindo informação acerca do software e do hardware utilizado, sistemas operativos, datas, criadores, descritivos dos campos e legendas de abreviaturas.
20. Os suportes multimédia apropriados para transferências e depósitos de curto prazo não são adequados para a preservação a longo prazo do arquivo digital, e o seu uso deve restringir-se à submissão de elementos digitais para o depósito definitivo.
21. Todos os ficheiros digitais devem estar livres de vírus antes de serem enviados para o depósito.
22. Deverá ser constituído um diretório do arquivo digital, a depositar, em formato digital, juntamente com o arquivo.
23. O depósito de longo prazo deve estar alojado em servidores permanentes, fazendo-se regularmente cópias de segurança; sempre que necessário, renovar-se-á todo o software e hardware, e far-se-á a migração dos dados. A renovação do software e do hardware, bem como a migração dos dados, devem ser rigorosamente documentadas.
24. O arquivo digital deve ser depositado num Repositório Digital Confiável, onde possa ser preservado e conservado a longo termo, e disponibilizado para consulta.

O arquivo de materiais (achados)

25. Todos os achados devem ser limpos e/ou conservados de forma apropriada, de acordo com as normas em vigor, e utilizando metodologia segura, de forma a garantir a sua preservação a longo prazo.
26. Todos os achados devem ser marcados ou etiquetados,

34

35

36

34. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Andrea Hörentrup

35. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

36. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

conforme cada caso, identificando-se o projeto e o contexto. Quando relevante, será também criada uma identificação para o objeto individual.

5. ORIENTAÇÕES PARA O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO

Esta seção explana em detalhe as melhores práticas a aplicar aos procedimentos de arquivamento em todas as fases de um projeto arqueológico. Todos os intervenientes devem estar familiarizados com o fluxo de trabalho que seguidamente se apresenta, embora as ações e tarefas descritas se destinem especificamente à criação, compilação, transferência e conservação de um arquivo estável, consistente, acessível e sustentável.

Em primeiro lugar expõem-se as ações aplicáveis ao arquivamento em cada fase do projeto, sucedendo-se as tarefas relacionadas com estes princípios, apresentadas sob a forma de uma lista de itens.

5.1 PLANEAMENTO

Durante esta fase do projeto será produzida documentação apresentando as respetivas metas e objetivos, bem como o pessoal envolvido, as estratégias a utilizar, a calendarização, as tarefas e os recursos necessários para o desenvolvimento do trabalho.

É nesta fase que devem ser definidas as necessidades arquivísticas do projeto, da seguinte forma:

5.1.1 Estrutura e natureza do futuro arquivo

A estrutura e a natureza do futuro arquivo, incluindo o conteúdo final expectável e a sua gestão, devem ser unanimemente aceites e entendidas por todos os envolvidos (Normas, 4.3).

- Devem ser determinadas normas para os registos de dados do projeto (por exemplo, registos de contextos e de objetos, ou mapas de sítios), incluindo a sua criação em formatos digital e analógico, suportes multimédia a utilizar, e procedimentos a seguir para garantir um registo fidedigno, nomeadamente ficheiros de formato digital, esquemas de denominação e classificação de ficheiros, protocolos de metadados e armazenamento de suportes multimédia. Quando existentes, devem ser respeitadas as normas ou

37. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, J. Pilch, 1972

38. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Ralf Schwarz

39. © Minjastofnun Íslands, Íslands kulturalrævsstyrelse

40

41

42

convenções determinadas em regulamentos nacionais, regionais, locais ou técnicos.

- Devem ser definidos os procedimentos a seguir durante as fases de identificação, registo e gestão dos materiais (achados) expectáveis, tanto no que respeita à sua reunião como ao seu arquivamento. Isto implica a especificação dos manuais a utilizar, bem como quaisquer necessidades de acondicionamento, depósito temporário, conservação ou deslocação.
- Quando existentes, devem ser respeitadas as normas nacionais, regionais, locais e/ou específicas para repositórios e/ou depósitos, no que respeita ao arquivamento e gestão de coleções arqueológicas.

5.1.2 Seleção para arquivamento

Durante a fase de planificação do projeto deve ser acordada uma estratégia para a seleção de elementos a arquivar. Esta estratégia deve incluir a determinação dos critérios para selecionar registos, ficheiros de dados e materiais (achados) a incluir no arquivo do projeto. Deve igualmente determinar os procedimentos a seguir para descartar os elementos que não foram selecionados para arquivamento. Será desenvolvida de acordo com os objetivos de investigação do projeto, ou com os condicionalismos da sua gestão (Normas, 4.5). Ter-se-ão em conta todas as estruturas de investigação nacionais, regionais ou locais, bem como as políticas de gestão de coleções do depósito que acolherá o arquivo.

- Todos os componentes do registo documental e do espólio de materiais devem ser sujeitos a um processo de seleção para retenção no arquivo, em qualquer momento da vigência do projeto. A documentação deve ser sujeita a um controlo de versões, e deve estar em vigor uma política clara de gestão dos elementos informatizados, permitindo a eliminação de ficheiros digitais duplicados ou supérfluos.
- A estratégia de seleção deve ser delineada com a colaboração de todos os membros relevantes da equipa, incluindo especialistas e o curador do depósito ou repositórios finais do arquivo.

5.1.3 Segurança do arquivo e plano de gestão de acidentes

É vital delinear e implementar planos de segurança e gestão de acidentes, de forma a salvaguardar o arquivo e os seus componentes potenciais do dano e da perda (Normas, 5.1, 5.2.4). Tais planos, que podem fazer parte do plano de gestão de riscos do próprio projeto, devem ser incluídos na documentação de planeamento.

40. © Penascosa, VNFC CNART

41. © Riksantikvarieämbetet, Jacob Wilhelm Gerss, 1807, Public domain

42. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

- Garantir que a estratégia de gestão de acidentes inclui meios de salvaguarda da informação contida no arquivo, incluindo a implementação de cópias de segurança ou de sistemas de backup para dados digitais e analógicos. Deve detalhar as normas a seguir para criar, reunir e armazenar os arquivos documentais e materiais preservando-os de danos, contaminação cruzada, perda ou roubo.
- Garantir que a estratégia de gestão de acidentes compreende a segurança do arquivo in situ, durante o transporte ou movimentação de objetos materiais (achados) e informação, durante a sua análise no gabinete ou laboratório, e no depósito provisório. Nos depósitos de arquivos devem também estar em vigor planos de segurança.

5.1.4 Tarefas e recursos

Na fase de planeamento serão identificadas e aprovoadas as tarefas e os recursos essenciais para o projeto, sendo importante que o plano contemple as necessidades dos procedimentos de arquivamento (Normas, 4,4).

- Durante a criação do plano do projeto, as ações e operações de arquivamento devem ser programadas e calendarizadas. Devem fazer parte deste plano os pontos fundamentais do processo de arquivamento, como a obtenção de autorizações de proprietários de terrenos, os direitos de autor e a cedência de direitos de reprodução, ou o preenchimento dos requisitos para o depósito, assinalando-se os eventuais condicionalismos que possam vir a afetar os prazos previstos.
- Devem ser consultados especialistas qualificados e experientes, incluindo conservadores-restauradores, de forma a garantir que são atribuídos recursos suficientes ao projeto para criar um arquivo organizado, consistente, acessível, estável, seguro e adequadamente conservado, desde o início do projeto, e até ao depósito num depósito definitivo.

5.1.5 Identificação e relevância do depósito

A não ser que a legislação e os regulamentos nacionais, regionais ou locais determinem o destino do arquivo, o depósito, ou repositórios, devem ser identificados e envolvidos logo na fase inicial do projeto, de forma a assegurar o futuro do arquivo final, que será desde logo compilado de acordo com as especificações do depósito. É importante garantir que todos os regulamentos nacionais, regionais ou locais aplicáveis ao arquivo do projeto são respeitados, e estão descritos na documentação de planeamento.

43

44

45

43. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, A. Müller

44. © English Heritage

45. © Minjastofnun Íslands, Íslands kulturarvsstýrelse

- É necessário garantir que tanto o arquivo documental analógico como o arquivo material (de achados) são transferidos para um depósito, ou depósitos, certificados de acordo com sistemas de credenciação nacionais, regionais ou locais (Normas, 4.3.6), e que o arquivo digital é depositado num Repositório Digital Confiável (Normas, 4.5.18). Qualquer depósito deve pautar-se por normas reconhecidas a nível nacional, regional ou local, no que respeita à conservação e à acessibilidade do arquivo para todos os utilizadores futuros.
- É igualmente necessário garantir que os curadores do depósito participam do processo de planeamento do projeto desde o início.

5.1.6 Cessação de direitos de autor e de direitos de reprodução

Os direitos de autor sobre o arquivo, e as questões relacionadas com a reprodução, são temas complexos, e não é possível detalhá-los no Guia, uma vez que isso implicaria a discussão de leis e procedimentos que variam nos vários países Europeus. No entanto, é possível enunciar alguns princípios gerais.

- Durante a fase de planeamento do projeto devem ser esclarecidas e aceites todas as condições relacionadas com os direitos de autor e de reprodução, conforme aplicável. Se existirem questões relacionadas com direitos de autor ou autorizações de reprodução que afetem o arquivo, é importante garantir que as mesmas são resolvidas de acordo com a legislação, regional ou local.

5.2 RECOLHA DE DADOS

Durante esta fase do projeto, o planeamento é posto em execução e são recolhidos os dados e o material arqueológico, seja no terreno ou noutra sítio.

5.2.1 Garantindo o acesso ao arquivo arqueológico

A equipa e os investigadores do projeto terão necessidade de aceder ao arquivo durante e após a duração do projeto. Desta forma, é importante documentar, organizar e catalogar o arquivo documental e o arquivo material (de achados), de forma a torná-los inteligíveis e acessíveis (Normas, 4.3). As práticas que se seguem devem ser empregues ao longo de toda a duração do projeto, sendo que a documentação daqui resultante também deverá integrar o arquivo.

- A navegação por todas as partes do arquivo deve ser simples. O arquivo deve estar inteiramente indexado, começando por um catálogo geral dos conteúdos, que conduzirá a níveis mais detalhados de índices de elementos,

46

47

46. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, R. Kamiński, T. Zebrowski, 2007

47. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

- como registos de contextos, listas de achados e desenhos.
- Deve ser elaborado um resumo do projeto, destinado a introduzir os pesquisadores às suas metas, objetivos, âmbito, localização, conteúdos e resultados. Este resumo deve incluir ligações para qualquer trabalho anterior que tenha sido realizado no mesmo sítio, ou sobre o mesmo tema. Este resumo deve ser mantido atualizado e completo até à conclusão do projeto, e à transferência do arquivo para um depósito.
 - A documentação relativa ao projeto deve explicitar como e porque é que os registos e materiais arqueológicos (achados) foram criados, recolhidos, selecionados e analisados. Aqui pode ser incluída diversa informação, desde metodologias de registo até estratégias de amostragem. Esta é uma ferramenta essencial, tanto para o autor dos registos como para o investigador. Facilita também a gestão da informação⁶ no desenrolar do projeto, e contribui para a compreensão e pesquisa no arquivo após o término do projeto⁷.
 - A aplicação de metadados é essencial no acesso ao arquivo digital. Os metadados fornecem informação sumária sobre um ficheiro ou uma base de dados digital, facilitando ao utilizador o acesso e a utilização da informação, ou permitindo-lhe decidir acerca da sua pertinência.
 - No caso dos dados digitais, é importante seguir normas internacionais de metadados⁸, de forma a garantir que a informação pode ser claramente compreendida e facilmente reutilizada, tanto por pessoas como por computadores. Pode ser difícil selecionar as normas de metadados mais adequadas para a informação em questão; desta forma, o projeto deve funcionar em estreita relação com um Repositório Digital Confiável, no momento de determinar a forma de descrever o arquivo digital e escolher as normas a aplicar.
 - Os metadados podem ser aplicados em três níveis:

Projeto: deve descrever o contexto geral, a situação geográfica e a duração do projeto, bem como os ficheiros que lhe pertencem.

Conteúdo: neste nível estão incluídos todos os glossários,

6 Para aconselhamento sobre as normas de gestão da informação digital em arqueologia, ver <http://Guides.archaeologydataservice.ac.uk/>

7 Exemplos de documentação do projeto incluem: plano do projeto, conceitos de investigação e suas revisões, sistemas e técnicas de registos, estratégias de seleção e amostragem, manuais utilizados, sistemas de classificação em uso, tais como sistemas de numeração ou identificadores, e explicações de códigos ou abreviaturas.

8 Dublin Core Metadata Initiative: <http://dublincore.org/>, e especialmente <http://dublincore.org/documents/dces/>, para os elementos básicos.

CIDOC Conceptual Reference Model, www.cidoc-crm.org

The Inspire Directive, <http://inspire.jrc.ec.europa.eu>

48

49

48. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

49. © Minjastofnun Íslands, Íslands kulturavsstýrelse

vocabulários e variantes em utilização aquando do registo de dados, com a significação dos termos.

Ficheiro: descrição dos conteúdos específicos do ficheiro.

5.2.2 Validade e inteligibilidade da informação

É essencial garantir que os diversos elementos de um arquivo formam um todo contínuo, facilitando a navegação por todas as partes do arquivo⁹ (Normas, 4.3). Isto é um dever, e não apenas do coordenador do projeto, mas de toda a equipa:

- As relações entre o projeto e os registos arqueológicos no geral devem ser claras. As referências e ligações a fontes como projetos de investigação, publicações e relatórios associados, e projetos similares ou relacionados, tornam possível pesquisar o arquivo do projeto no âmbito internacional, nacional, regional e local.
- A relação entre o arquivo e a sua origem deve ser clara, quer esta seja um sítio ou um conjunto de achados, e deve ser possível relacionar todas as partes do arquivo do projeto com o seu exato ponto de origem¹⁰.
- As relações com o arquivo do projeto devem ser claras. Todos os dados e imagens devem incluir referências a objetos materiais ou documentação, e vice-versa¹¹.
- Os instrumentos normalizados de aferição de terminologia existentes, como glossários ou thesauri, devem ser utilizados e citados nos metadados do projeto. Se não existirem tais instrumentos, deve, pelo menos, garantir-se que a terminologia é usada de forma consistente nos registos do arquivo, e que os glossários relevantes são incluídos no mesmo. A recuperação e manipulação da informação digital depende das opções de pesquisa e de filtragem dos dados¹².

5.2.3 A criação de um arquivo estável

O arquivamento é um processo que visa preservar informação e materiais para a posteridade. Os produtos materiais de um projeto arqueológico são únicos e insubstituíveis, pelo que a equipa do projeto deve garantir que lhes é concedido tratamento adequado desde o primeiro momento, e que são

⁹ Deve ser possível, por exemplo, interrelacionar registos de contextos, registos de achados e fotografias, e igualmente remeter achados individuais para o seu contexto, camada, quadrícula e localização. Deve também ser possível pesquisar casos paralelos em registos arqueológicos mais vastos.

¹⁰ Por exemplo, as plantas e cortes de sítios devem ser georreferenciadas; os achados devem ser marcados ou etiquetados com um identificador de sítio e com o adequado identificador individual ou de contexto.

¹¹ Por exemplo, os desenhos devem estar relacionados com os registos de contexto, as fotografias com as plantas dos sítios, e os registos de objetos com os respetivos objetos.

¹² Por exemplo, se num texto é usado o termo “buraco de poste”, e noutro é usada a variante “buraco poste”, torna-se impossível executar pesquisas e filtragens efetivas e eficientes.

50

51

50. © Torre de Centum Cellas, Henrique Ruas

51. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

aplicados procedimentos e práticas que prolonguem o tempo de vida do arquivo (Normas, 4.3).

- Durante a fase de recolha de dados devem ser aplicadas medidas de bom senso para conservar o arquivo limpo e seco, e devidamente manuseado, embalado e armazenado, especialmente no terreno.
- Os objetos que requerem conservação devem ser guardados de forma a se manterem nas condições em que foram encontrados; por exemplo, não se deve deixar secar objetos orgânicos húmidos. Devem igualmente ser encaminhados para um conservador-restaurador logo que seja possível.
- Durante a fase de análise, os arquivos são geralmente mantidos nas condições normais dos gabinetes, ou em armazéns temporários, antes de serem depositados num depósito definitivo. É essencial que as instalações e as práticas levadas a cabo nos gabinetes não coloquem em perigo a segurança e a longevidade do arquivo¹³.
- Um dos pré-requisitos essenciais é que os ficheiros digitais sejam legíveis no futuro. Para se tornarem duráveis e legíveis, estes devem ser, logo que possível, transferidos dos suportes portáteis, tais como discos rígidos, CD, cartões de memória e pens, para servidores que sejam permanentemente controlados, corretamente geridos, e acondicionados em segurança.
- As normas de conservação e gestão do arquivo (ver 5.4) devem ser aplicadas até que o mesmo seja transferido para um depósito certificado.

Utilizar, na criação de um arquivo, métodos e materiais que contribuam para a sua longevidade é responsabilidade de todos. Uma vez que a maior parte dos países e estados tem as suas próprias especificações no que respeita a suportes de desenhos, caixas para armazenamento, etc., não é possível, neste Guia, entrar em detalhes sobre os materiais a utilizar. A este propósito, deve recorrer-se às bibliografias específicas de cada país, região ou estado¹⁴. No entanto, podem aplicar-se alguns princípios gerais, seja no terreno ou noutra local:

- Devem ser selecionados os materiais mais adequados para suportes de informação ou embalagens e contentores¹⁵.

13 Por exemplo, fumar, comer ou beber junto de desenhos, deixar fotografias expostas à luz solar intensa, ou guardar os arquivos em caves húmidas, junto de água, ou em locais onde possam existir roedores, insetos, ou outras pragas.

14 <http://archaeologydataservice.ac.uk/arches>

15 Por exemplo, a documentação em papel que não está a ser utilizada deve ser guardada em embalagens sem acidez, fotos analógicas devem ser conservadas em capas de poliéster suspensas ou em bolsas de Ph neutro, e achados sensíveis devem ser mantidos em condições controladas de humidade e temperatura. Devem ser utilizadas tintas e papel, incluindo papel vegetal, de boa qualidade, de forma a garantir a sua durabilidade.

52. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, M. Bugaj, 2011

53. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Andrea Hörentrup

54. © Minjastofnun Íslands, Íslands kulturavsstyrelse

- A rotulagem dos documentos e achados deve ser feita com recurso a suportes e procedimentos adequados¹⁶.
- Antes de fazerem parte do arquivo, todos os achados devem ser objeto de tratamento adequado¹⁷.

5.2.4 Gestão de riscos

Durante a fase de recolha de dados é essencial desenvolver e manter uma estratégia que salvaguarde o arquivo de perdas e danos, seja no terreno ou noutra local. Os arquivos arqueológicos são únicos e insubstituíveis. Embora a possibilidade de uma calamidade possa parecer remota, a verdade é que os acidentes acontecem, e qualquer ambiente está sujeito a um contratempo inesperado.

Um bom plano de gestão de riscos permite identificar as zonas de risco, e coloca em ação um plano de contingência, caso tais riscos se tornem ameaças reais. A segurança do arquivo deve constituir uma parte importante deste plano.

O arquivo está localizado numa zona suscetível a inundações ou roubos? As instalações são húmidas, existem fugas de água, são seguras? Algum arquivo corre risco de incêndio? Todas as áreas de armazenamento são seguras? As estantes são sólidas? Os fios elétricos foram testados? Estes são os fatores a ter em conta. O plano inclui ainda a constituição de uma equipa preparada para atuar e de um sistema de comunicação, a definição de um plano de segurança para o Sistema de Informação e de métodos para resgate e limpeza das peças, e a identificação das necessidades de equipamento, sistemas de prevenção de incêndio e números de telefone de serviços de emergência¹⁸.

- É importante que durante esta fase esteja em vigor um plano de gestão de riscos, e que toda a equipa do projeto esteja ciente dos respetivos conteúdos, bem como do papel que deve assumir no que respeita à sua implementação. Embora as condições variem conforme a localização (no terreno, em depósitos temporários ou num gabinete/laboratório/depósito definitivo de achados materiais ou arquivos), a elaboração do plano de gestão de riscos é válida em todas as circunstâncias.
- A informação em suportes digitais é vulnerável à corrupção

¹⁶ Por exemplo, os lápis a utilizar sobre papel vegetal não devem ser tão macios que os traços se esbatam durante a manipulação ou armazenamento das peças. Toda a escrita feita à mão, seja em textos, desenhos ou etiquetas, deve ser clara, duradoura, legível, anexada de forma a não se perder, e escrita no formato delineado na estratégia de gestão de informação do projeto.

¹⁷ Por exemplo, os achados devem ser limpos e secos (salvo distintas recomendações) antes de serem armazenados, e embalados em material adequado. Material sensível ou frágil deve ser tratado por um conservador-restaurador, logo que possível.

¹⁸ Para um aconselhamento mais detalhado, consultar 'Disaster Management Planning for Archaeological Archives, IFA Paper no 8, Kenneth Aitchison, 2004, IFA and AAF' <http://www.archaeologists.net/publications/papers>

55

e à perda. É fundamental que se acione um sistema de cópias de segurança e backups regulares, e que a referida cópia seja conservada, sempre que possível, noutra localização¹⁹.

5.2.5 Seleção e retenção

Durante esta fase, a equipa do projeto deve ter presente, e implementar, uma estratégia clara para a escolha dos elementos documentais e materiais (achados) a preservar. A implementação desta estratégia será monitorizada pelo coordenador do projeto. A estratégia de seleção e retenção deve ser flexível, e aberta a correções: por exemplo, o surgimento inesperado de achados ou estratigrafias pode afetar a decisão anteriormente tomada sobre os elementos a dispensar.

5.3 ANÁLISES, RELATÓRIOS E TRANSFERÊNCIAS DE ARQUIVOS

Durante esta fase, ainda se aplicam os princípios expostos na secção 5.2, relativa à recolha de dados, mas justificam-se algumas considerações suplementares.

5.3.1 Manutenção da integridade dos dados originais aquando da criação de nova informação

A documentação criada durante a fase de recolha de dados não deve ser alterada, uma vez que inclui factos ou resultados científicos com um mínimo de interpretação adicionada, e contém informação que dificilmente se poderá voltar a obter. Porém, quando o projeto entra na fase de análise, outras camadas analíticas e interpretativas começam a ser acrescentadas aos dados originais.

- Se for necessário corrigir ou aperfeiçoar os registos escritos, devem utilizar-se tintas ou lápis de cores distintas. Isto permitirá aos futuros investigadores compreender os processos dedutivos e as sequências interpretativas aplicáveis à análise destes registos.
- Os conjuntos de dados digitais criados durante a fase de recolha de dados devem ser “congelados” e protegidos, e qualquer operação subsequente deve ser realizada em cópias desta informação. Isto permite manter a integridade dos dados originais, e garante a existência de uma cópia de segurança, caso as versões posteriores fiquem corrompidas ou inutilizáveis.
- Deve ser executado um controlo de versões aquando da criação de ficheiros digitais novos contendo informação retirada de ficheiros já existentes; os nomes dos ficheiros **devem incluir** os números das diferentes versões, de

19 Ver ADS (Archaeology Data Service), <http://archaeologydataservice.ac.uk/>

56. © Menino do Lapedo, João Zilhão

57. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, W. Hohl

58. © Duncan H. Brown

forma a evidenciar a ordem pela qual foram criados ou atualizados.

5.3.2 Salvaguarda e tratamento dos materiais durante a análise

Durante a fase de análise, tanto os documentos como os materiais (achados) são normalmente dispersos por vários especialistas, que levam a cabo os respetivos procedimentos de investigação e conservação.

- É importante que todos os especialistas, internos e externos, tomem conhecimento e sejam compelidos a respeitar a estratégia de gestão de dados e de arquivamento do projeto, tal como foi concebida na fase de planeamento, e delineada na seção anterior; aqui se inclui, por exemplo, a denominação de ficheiros, os sistemas de aferição de terminologia e de glossários, os sistemas de indexação e ordenamento, e a gestão do controlo de versões.
- Deve-se garantir sempre a integridade do arquivo, ainda que a informação e o material venham a ser reordenados ou deslocados. Se algum arquivo material for novamente ordenado, embalado ou encaixotado durante as análises e tratamento, o processo deve ser integralmente documentado, e a informação daqui resultante deve ser incluída ou devolvida com o arquivo.
- Se forem empregues métodos destrutivos de análise, como as lâminas finas ou a datação por radiocarbono, deve ser integrado no arquivo um registo destes procedimentos, dos seus resultados, e dos seus efeitos em qualquer material restante.
- A segurança do arquivo deve ser sempre garantida, e a dispersão de objetos materiais (achados) e/ou registos por especialistas externos deve ser registada na documentação de gestão do arquivo; o método de transporte escolhido deve ser suficientemente seguro.

5.3.3 Tratamento especial dos vestígios osteológicos humanos

- Em certas culturas, os vestígios osteológicos humanos detêm um significado considerável, ou são particularmente importantes do ponto de vista ético ou religioso. Sempre que existirem leis ou diretrizes de âmbito nacional, regional ou local respeitantes ao seu tratamento, estas devem ser respeitadas.

5.3.4 Implementação e aperfeiçoamento das estratégias de seleção

59. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, M. Bugaj, 2014

60. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, R. Kamiński, T. Zebrowski, 2007

61. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

62. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

A estratégia original de seleção e retenção deve permanecer em vigor, embora sendo sujeita a revisões regulares. Isto é particularmente útil na fase de avaliação do potencial para análise de cada conjunto de achados, e, novamente, durante a fase da análise, quando um processo secundário de seleção se poderá seguir aos procedimentos de re-identificação.

- É importante que a estratégia de seleção e preservação seja revista em relação aos objetivos de investigação e gestão do projeto à medida que este progride, e que qualquer alteração da mesma seja registada e aceite por todos os intervenientes, incluindo pela administração do depósito definitivo.
- Todos os achados descartados em consequência deste processo devem ser documentados, indicando-se quando foram descartados, e qual a razão. Se alguns achados foram novamente enterrados, o local do reenterramento²⁰ deve estar registado.
- Os processos de seleção e descarte não devem permitir perdas de informação substanciais, desviantes em relação aos objetivos de investigação ou de gestão do projeto.

5.3.5 Gestão de dados

Durante a fase de análise, é provável que mais de uma pessoa esteja a trabalhar nos dados do projeto, criando novos ficheiros nos seus registos.

- Todos os envolvidos neste processo devem estar familiarizados com os protocolos de denominação e estruturação dos ficheiros definidos na fase de planeamento, de forma a que toda a informação do projeto seja facilmente conservada e de fácil acesso.
- Durante a fase de análise é importante empregar métodos de controlo de versões, para não se perder o rasto das revisões e distintas versões da documentação do projeto. Isto proporcionará igualmente uma linha de controlo das revisões e atualizações, até à versão final.

5.3.6 Preparação para a transferência do arquivo para um depósito certificado

O administrador do depósito certificado deve estar envolvido no projeto desde a fase de planeamento, e o projeto deve respeitar desde o início os requerimentos do depósito, de modo a simplificar a transferência do arquivo (Normas, 4.3). Os procedimentos seguintes devem aplicar-se a todas as entregas:

- O arquivo do projeto deve ser acompanhado por um

²⁰ Em Portugal, só com a prévia autorização da entidade que tutela o património arqueológico (N. do T.).

63

64

63. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

64. © Riksantikvarieämbetet, CC By

65

66

67

65. © ALN C Victor dos Santos Gonçalves

66. © Minjastofnun Íslands, Íslands kulturalræðsstyrelse

67. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

- resumo do projeto e uma lista genérica de conteúdos.
- Todas as partes do arquivo devem estar integralmente indexadas e ordenadas, e o arquivo deve conter um índice geral das mesmas.
 - Todas as partes do arquivo documental e do arquivo material devem incluir a identificação do projeto e informação sobre o sistema de classificação (objeto, foto, número do contexto, etc.).
 - A documentação do projeto, sejam sistemas e técnicas de registo, estratégias de seleção e amostragem, planos do projetos, guias de orientação sobre registos, etc., deve acompanhar o arquivo.
 - Todos os ficheiros digitais devem estar ordenados numa estrutura de diretórios bem definida, empregando convenções de denominação de pastas e ficheiros que favoreçam a recuperação da informação. Os metadados e a respetiva política para o arquivo digital devem acompanhar o arquivo.
 - O arquivo digital deve estar livre de vírus aquando da transferência, e uma cópia do mesmo deve ser conservada até que se prove o sucesso da transferência.
 - O arquivo material e o arquivo documental devem estar embalados em materiais e caixas adequados para a preservação a longo termo em depósito, de acordo com as normas nacionais, regionais, locais, ou específicas para depósitos ou repositórios.
 - Sempre que aplicável, os objetos matérias (achados) devem ser limpos antes de serem armazenados. A limpeza deve ter sido realizada após consulta a um conservador-restaurador, ou feita por este, e de acordo com as orientações existentes, sejam nacionais, regionais, locais ou técnicas.
 - Antes do depósito definitivo, todos os objetos (achados) molhados ou húmidos devem ter recebido adequado tratamento de conservação. Objetos molhados ou húmidos devem ter sido secos de forma controlada, à exceção de metal recolhido em contextos húmidos. Artefactos que foram sujeitos a secagem não devem ser reidratados.
 - Os achados selecionados para análise por Raios-X, seja para efeitos de identificação, seja durante o processo de conservação, devem ser radiografados antes de serem depositados a longo termo, e os registos radiográficos associados (que devem ser guardados de forma apropriada no arquivo digital/fotográfico/de papéis) devem estar integralmente relacionados com os respetivos objetos através de referências cruzadas.
 - O arquivo material (de achados) deve estar organizado de

acordo com o seu tipo material, embalagem e exigências de armazenamento. Distintos tipos de objetos, tais como cerâmicas e ossos de animais, devem ser mantidos em separado.

5.4 TRATAMENTO E CURADORIA DOS ARQUIVOS

Embora esta seção surja depois das seções sobre o planeamento, a recolha de dados e a elaboração de relatórios, deve deixar-se claro que o tratamento das partes componentes do arquivo deve, na verdade, iniciar-se logo que sejam recolhidos os primeiros dados ou materiais, mantendo-se ao longo de todo o projeto; não se trata de algo que apenas tenha lugar depois do depósito do arquivo, no final do projeto.

A equipa do projeto deve garantir que todos os elementos do arquivo são conservados de acordo com as normas mais rigorosas, ao longo de toda a duração do projeto (Normas, 4.3).

Assim, esta seção deve ser considerada aplicável a todas as fases do projeto, até ao depósito definitivo do arquivo, e inclusive. Os conselhos foram, portanto, orientados de forma a cobrir as distintas situações identificadas no âmbito deste Guia:

Utilização ativa (fiel depositário): aplica-se às fases nas quais os membros da equipa do projeto, incluindo conservadores-restaurados e especialistas, estão a trabalhar ativamente nos dados e nos materiais arqueológicos.

Já não em utilização ativa: aplica-se aos momentos nos quais algumas, ou todas, as partes do projeto foram concluídas, tendo cessado o uso de alguns, ou de todos, os itens do arquivo documental e/ou do arquivo material, mas o arquivo do projeto ainda não foi depositado num depósito definitivo. Nesta fase, é ainda possível a permanência do espólio com o fiel depositário.

Em depósito temporário: aplica-se ao depósito das partes componentes do arquivo documental e do arquivo material, depois dos arquivos terem sido reunidos para transferência e o trabalho do projeto estar concluído, mas antes de ter sido feito o depósito final.

Preservação a longo prazo (depósito definitivo): aplica-se ao tratamento e gestão de um espólio arqueológico num depósito definitivo.

5.4.1 Tratamento das partes componentes dos arquivos documentais e materiais em utilização ativa

- Durante as fases de recolha de dados, análise, e elaboração de relatórios, as partes componentes do arquivo em utilização ativa devem ser conservadas nas melhores

68. © LARC José Paulo Ruas

69. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, David Bibby

70. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták

71

71. © Brussels Regional Public Service,
Direction of Monuments and Sites

- condições possíveis, e devem ser feitos todos os esforços para minimizar os riscos de dano, deterioração, desvanecimento, ganho de humidade, roubo ou perda.
- Enquanto em uso pelas equipas do projeto e por especialistas, todos os arquivos documentais e materiais devem ser manuseados com o devido cuidado e atenção. Sempre que possível, tanto os arquivos materiais quanto os documentais devem estar acondicionados em embalagens, bolsas ou armários adequados. Os dados digitais devem ser sujeitos a procedimentos de gestão de tecnologias de informação reconhecidos a nível internacional, nacional, regional ou local.
 - Durante a fase de utilização ativa devem manter-se sempre as devidas condições para os vários elementos do arquivo documental e do arquivo material (de achados). É, por exemplo, importante reconhecer que objetos bem preservados e objetos não-preservados podem exigir distintos ambientes de conservação.

5.4.2 Tratamento das partes componentes dos arquivos documentais e materiais que já não estão em utilização ativa

Quando os dados digitais já não estão a ser utilizados, o sistema de backups regulares, mesmo em conjunto com uma adequada manutenção, pode deixar de ser suficiente para proteger a informação – especialmente nos casos em que a transferência para um repositório digital possa decorrer ao longo de vários anos. A evolução das tecnologias pode ser muito rápida, e os suportes físicos de armazenamento dos dados têm uma duração limitada. Os registos em depósito podem ficar rapidamente obsoletos e ilegíveis. Desta forma, o Guia recomenda a preservação dos dados digitais através da migração contínua dos mesmos para sistemas novos, a partir dos antigos hardware e software. Alguns projetos arqueológicos podem não dispor de recursos para constituírem, na prática, repositórios capazes de preservar dados digitais, mas é possível efetuar algumas operações simples para garantir a manutenção do arquivo digital logo que toda a informação tenha sido recolhida e já não esteja em utilização ativa:

- Quando os documentos e imagens criados em suportes analógicos estejam completos, deve ser transferidos o mais rapidamente possível do gabinete onde se encontravam em utilização ativa para o arquivo, até que sejam eventualmente depositados.
- As orientações dadas nas seções 5.4.3 a 5.4.5 devem ser seguidas, na medida do possível, para todos os arquivos documentais e materiais em armazenamento temporário

antecedendo o depósito definitivo.

- Quando o trabalho nos ficheiros digitais individuais tiver cessado, estes devem ser removidos para o arquivo do projeto, e este processo deve ser documentado.
- Os ficheiros digitais devem ser integralmente indexados no arquivo do projeto, e certificados como estando livres de vírus antes do armazenamento.
- Os ficheiros digitais guardados no arquivo do projeto devem ser ativamente geridos, como descrito no próximo ponto 5.4.4, de forma a prevenir a sua obsolescência.

5.4.3 Alojamento de arquivos em armazenamento temporário (fiel depositário)

É da maior conveniência que a duração do armazenamento temporário que antecede o depósito final seja a mais curta possível. No entanto, é preciso reconhecer que em alguns casos, especialmente quando os projetos são grandes, ou de longa duração, o alojamento temporário dos arquivos pode durar muitos anos, enquanto decorrem as análises e elaboração de relatórios. Sempre que possível, as condições de armazenamento temporário devem regular-se pelas normas nacionais, regionais ou locais no que respeita ao depósito definitivo de coleções arqueológicas.

- Deve-se garantir que os depósitos onde estão guardados os arquivos documentais e materiais não correm risco de destruição ou dano, seja por vibração, contaminação ou ruína de causas naturais ou humanas, como incêndios, inundações, ondas de maré, terremotos ou deslizamentos de terras, explosões ou poluição, no local ou na vizinhança. É ainda necessário evitar ou proteger as instalações contra roedores, insetos e outras pragas.
- Deve-se garantir que os sistemas de abastecimento de gás e eletricidade, e particularmente de água, estão distantes das áreas de armazenamento, e que o edifício tem um sistema de deteção de incêndios.
- Deve-se minimizar a movimentação dos objetos em depósito, e conservar os arquivos na obscuridade.
- Deve-se garantir que os depósitos são mantidos nas condições de temperatura e humidade relativa adequadas aos objetos, de acordo com as recomendações nacionais, regionais ou locais. Em materiais orgânicos é geralmente reconhecido que existe um risco agravado de atividade microbológica acima dos 60% de humidade relativa, e de maior fragmentação (aumento de rigidez e quebra) com valores de humidade relativa muito baixos. No entanto, a variedade de climas na Europa originou distintas recomendações quanto aos limites ideais, não existindo

72

73

74

72. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, A. Niemirka, 2010

73. © Duncan H. Brown

74. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, David Bibby

um acordo geral nem sobre a humidade, nem sobre a temperatura. Ainda assim, foi estabelecido que, para a maioria dos arquivos, a longevidade é prolongada em temperaturas e valores de humidade relativa mais baixos. Devem sempre ter-se em conta as normas nacionais, regionais ou locais, que podem ser consultadas na bibliografia disponível no site ARCHES²¹.

5.4.4 Curadoria do arquivo documental a longo prazo

(Normas, 4.2)

Dados digitais

- Todos os ficheiros devem ser entregues com documentação acerca dos dados digitais. Esta documentação não só facilita o acesso aos dados, como contribui para prevenir a perda de informação durante os procedimentos de atualização e migração, ao proporcionar um melhor conhecimento da natureza dos mesmos dados. Todos os ficheiros devem ser fornecidos com metadados suficientes para garantir que os dados são compreensíveis e facilmente acedíveis, permitindo que a informação digital seja útil a outros, para além dos seus criadores, nos vindouros.
- Os dados devem ser regularmente atualizados. A legibilidade dos dados digitais deve ser verificada regularmente, fazendo-se, sempre que necessário, uma cópia para novo suporte magnético ou ótico, à medida que o suporte original se aproxime da data de validade.
- A migração dos dados deve ser realizada de acordo com as normas mais atualizadas para a gestão de dados e informação, tendo em conta que estes princípios estão em constante evolução. De forma a tornar os ficheiros independentes das máquinas e do software onde foram criados, os ficheiros a arquivar devem, sempre que possível, ser transferidos dos formatos fechados para formatos de conservação estáveis e duradouros, e migrados para versões sucessivas destes formatos à medida que surgem atualizações ou alterações de software²². Todos os ficheiros e metadados devem ser validados durante este processo, e as versões mais antigas não devem ser descartadas até que a mais recente tenha sido verificada.

Não é possível discutir em detalhe as normas para o arquivamento digital neste Guia. Orientações detalhadas para este efeito podem ser encontradas no modelo de

21 <http://archaeologydataservice.ac.uk/arches>

22 Exemplos disto são as extensões .xml para texto e folhas de cálculo, .jpg e .tiff para imagens, e .dxf e .svg para desenhos vectoriais. Formatos fechados, como .doc, .pix, e .ai, devem ser evitados. Por vezes, um formato fechado é permitido por constituir um padrão universalmente aceite na prática, como é o caso do formato .pdf (PDF/A (ISO 19005)).

75

76

77

75. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, M. Bugaj, 2010

76. © Duncan H. Brown

77. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

referência OAIS²³, na seção Guide to Good Practice do sítio do Archaeology Data Service²⁴, no Digital Archiving and Networking Services (DANS), e em sítios que seguem ou impulsionam o desenvolvimento destas áreas, como o JISC²⁵ e o Forum on Information Standards in Heritage (FISH)²⁶. Para mais informações sobre as ligações de dados, a sua livre disponibilização, e a sua reutilização, o site Linked Open Data é um bom ponto de partida²⁷. O UK Data Archive disponibiliza um guia prático sobre a organização dos dados de investigações²⁸.

Documentação analógica

As imagens e os documentos analógicos podem ter formatos distintos, cada um tendo exigências específicas de arquivamento. É possível, no entanto, enunciar alguns pontos em comum:

- Todo o papel deve ser acondicionado em caixas de cartão acid free e à prova de poeiras, com as folhas planas.
- Os desenhos sobre acetato devem ser acondicionados em contentores acid free e à prova de poeiras, com as folhas planas.
- Toda a documentação em papel deve estar integralmente indexada, e classes distintas de documentos devem ser agrupadas em conjunto. Deve existir um índice geral, e os diferentes grupos de documentos serão identificados com uma folha de rosto.
- Os documentos do mesmo género devem ser ordenados de forma lógica, por contexto, data e número do objeto, conforme apropriado.
- Devem ser removidos da documentação todos os elementos e etiquetas que a possam danificar, como elásticos, agrafos, clips, etiquetas adesivas ou fita-cola.
- As caixas devem ser guardadas num ambiente livre de poeiras, seco, e preferencialmente escuro, onde não seja provável a ocorrência de acidentes naturais como humidades ou pragas de insetos ou roedores.

Material fotográfico (analógico)

As fotografias devem ser tratadas, de forma genérica, como indicado na seção anterior. No entanto, uma vez que as imagens

23 «OAIS - Open Archival Information System (ISO 14721)» <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf>

24 <http://Guides.archaeologydataservice.ac.uk/>

25 <http://www.jisc.ac.uk/about>

26 <http://www.fish-forum.info/>

27 <http://linkeddata.org/home>

28 Van den Eynden, V., et al, "Managing and sharing data; best practices for researchers", University of Essex, Colchester, Essex, 2011 (<http://www.data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf>)

78

79

80

78. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

79. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

80. © Riksantikvarieämbetet, CC By

fotográficas são muito vulneráveis à destruição quando armazenadas em más condições, devemos realçar diversos pontos específicos:

- Impressões, negativos e transparências, incluindo Raios-X, devem ser acondicionados em envelopes de papel acid free ou em mangas de poliéster, dentro de caixas de arquivamento ou de armários à prova de poeiras.
- Todas as películas e fotografias devem estar integralmente indexadas e etiquetadas com o identificador do projeto e outra informação adequada, tal como o número da película ou do fotograma, tendo o cuidado de não danificar a imagem e de utilizar suportes e tintas que resistam ao manuseamento.
- O material fotográfico é particularmente sensível à descoloração e esmaecimento produzidos pela luz, e conserva-se melhor num ambiente arrefecido. Deve ser acondicionado em caixas ou armários num local escuro, fresco e livre de poeiras, e onde não seja provável a ocorrência de acidentes naturais.

5.4.5 Curadoria do arquivo material a longo prazo

(Normas, 4.2)

Orientações gerais para todo o tipo de materiais

- Sempre que for apropriado, os objetos materiais (achados) devem ter sido limpos antes da sua transferência para o depósito definitivo.
- Todas as operações de conservação, incluindo a limpeza de objetos sensíveis (achados), devem ser executadas antes do seu depósito definitivo e por um conservador-restaurador qualificado, sendo integralmente documentadas; a documentação deve ser integrada no arquivo do projeto.
- O arquivo material deve ser acondicionado de acordo com o seu género, sensibilidade, embalagem e exigências de armazenamento, e tipos distintos de materiais devem ser guardados separadamente.
- O arquivo material deve estar integralmente indexado e interligado com os registos através de referências cruzadas, que devem estar junto do arquivo material no depósito de longo prazo, e serem arquivados no arquivo digital/fotográfico/de papel, conforme se adequa.
- O arquivo material deve ser etiquetado ou marcado com toda a informação respeitante aos objetos, sítios e contexto, conforme se adequa, e com identificadores legíveis, visíveis, permanentes, e dificilmente dissociáveis dos objetos.
- As caixas não devem estar demasiado cheias, e os objetos frágeis devem estar acomodados com revestimentos

81

82

83

81. © Duncan H. Brown

82. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

83. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, David Bibby

protetores apropriados, como espuma inerte ou folhas acid free.

- As caixas devem ser acondicionadas na escuridão, sem estarem ao nível do chão, e num ambiente apropriado ao seu conteúdo, minimizando os riscos de perda ou dano.
- O ambiente do depósito deve ser regularmente monitorizado e protegido contra flutuações amplas de humidade e temperatura. Devem ser instalados controlos ou armadilhas contra pragas de insetos ou roedores.

Tipos especiais de achados

- Antes do depósito definitivo do arquivo material, deve-se garantir que os objetos recolhidos com humidade, ou molhados, foram secos e receberam o tratamento conservativo adequado.
- Os objetos em metal devem ser embalados de acordo com as atuais orientações para a sua conservação, e com o aconselhamento de especialistas. Tiras de controlo de humidade ou gel de sílica devem ser regularmente monitorizados, sendo renovados, secos ou trocados sempre que necessário.
- Deve-se garantir que todos os Raios-X foram devidamente executados, e que as imagens e registos associados estão integralmente relacionados com os objetos através de referências cruzadas.

Materiais recuperados de amostragens científicas

As amostras científicas devem ser tratadas, de forma genérica, como indicado nas Orientações gerais (seção anterior). No entanto, devemos realçar diversos pontos específicos:

- Algumas amostras podem ser sujeitas a análises destrutivas, pelo que pouco ou nada restará das mesmas. Isto deve estar registado no arquivo, sendo que os dados resultantes da análise serão guardados no arquivo documental.
- Análises de amostras (como lâminas finas ou análises de solos ou pólen) podem resultar na preparação de lâminas de microscópio. Se os originais se mantiverem no laboratório como material de referência, a documentação deve ficar no arquivo em depósito de longo prazo, preferencialmente acompanhada por um duplicado do

84

85

86

84. © Sé de Lisboa, José Paulo Ruas

85. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

86. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Y. Mühleis

conjunto de lâminas.

- Amostras de colunas sedimentares podem ser armazenadas em ambientes escuros e frescos. As análises devem ser executadas tão cedo quanto possível, e os dados preservados no arquivo.
- Amostras húmidas ou molhadas, como madeira submersa e amostras de flutuação, não devem secar, e serão conservadas no frio (em ambiente refrigerado, se necessário), em contentores estanques. As condições das amostras devem ser regularmente monitorizadas.

Vestígios humanos

Os vestígios humanos poderão estar sujeitos a licenças ou permissões especiais, incluindo a exigência de os reenterrar²⁹, ou restrições quanto ao tempo disponível para a sua análise. Quando os restos humanos entram no depósito, as condições relevantes para a sua gestão devem ser destacadas na documentação do arquivo, e monitorizadas durante todo o armazenamento.

- Sempre que possível, as ossadas humanas devem ser embaladas e encaixotadas de forma a que se distingam os esqueletos individuais.
- O tratamento e a curadoria de vestígios de tecidos moles devem estar sujeitos a aconselhamento especializado.

29 Em Portugal, o reenterramento de vestígios osteológicos humanos, descobertos em trabalhos arqueológicos, não é permitido sem a devida autorização da tutela do património (N.do T.)»

6. LISTA DE CONTROLO DE TAREFAS E FUNÇÕES NUM PROJETO ARQUEOLÓGICO

A tabela seguinte estabelece as tarefas de arquivamento a desempenhar à medida que o projeto se desenvolve nas suas etapas principais. Estas são tarefas genéricas, retiradas da seção das Normas do Guia, e podem assim ser utilizadas como uma lista de controlo abreviada para os intervenientes que não estão muito familiarizados com o processo de arquivamento.

Modelos mais detalhados, descrevendo atividades e tarefas específicas de cada país, região ou estado, e mais consentâneas com as respetivas práticas oficiais, poderão eventualmente ser

87

88

89

87. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Christian Bogen

88. © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Hauke Arnold

89. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

encontrados online.

A lista de controlo constante do Guia oferece igualmente uma ideia geral de quem costuma desempenhar estas tarefas, realçando que todos aqueles envolvidos num projeto arqueológico terão impacto na forma como o arquivo é criado, compilado, tratado ou conservado. “Cada interveniente num projeto arqueológico tem o dever de zelar pelo arquivo, e deve garantir que este é criado e compilado de acordo com as normas em vigor, utilizando métodos comprovados, e evitando expô-lo a riscos desnecessários que possam causar o seu dano ou perda” (Normas, 4.4).

A identificação dos recursos humanos da lista de controlo representa uma situação ideal, adequada como exemplo da melhor prática. Nas listas de controlo específicas feitas de acordo com o Guia, sejam estas nacionais, regionais ou municipais, deve ser especificada a categoria de quem desempenha normalmente cada tarefa (por exemplo, curador, conservador-restaurador, etc.), adaptando assim os procedimentos a cada área.

Os formulários completos para cada país, estado ou cantão podem ser encontrados no site ARCHES, em <http://archaeologydataservice.ac.uk/arches>. Os países que desejarem aderir ao programa ARCHES e incluir a sua própria lista de controlo de arquivos no nosso Guia online podem encontrar modelos em branco para preenchimento no site ARCHES.

6.1 DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO

As categorias atribuídas aos recursos humanos de um projeto arqueológico variam muito, sendo importante que se estabeleça uma terminologia comum antes de descrever as responsabilidades particulares de cada membro da equipa. Esta é uma listagem dos tipos de funções identificados na lista de controlo que se segue, com uma breve descrição de cada uma, de forma a permitir que cada parceiro ARCHES adapte este instrumento às suas próprias práticas:

Administrador de arquivo – A pessoa responsável por garantir que o arquivo do projeto é integralmente compilado e transferido para o seu depósito final.

Conservador-restaurador – Especialista na conservação e

90

91

92

93

90. © Sé de Lisboa, Henrique Ruas

91. © Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Y. Mühleis

92. © Brussels Regional Public Service, Direction of Monuments and Sites

93. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

restauro de objetos arqueológicos.

Curador do depósito – A pessoa responsável por garantir a preservação e acessibilidade dos arquivos arqueológicos depois da sua transferência para o depósito de longo prazo.

Equipa do projeto – Todo o pessoal envolvido num projeto arqueológico.

Especialista – Qualquer pessoa envolvida na recolha ou análise de informação especializada no decorrer de um projeto arqueológico, tal como um especialista em pólen ou cerâmica.

Gestor de achados – A pessoa responsável pela gestão dos materiais (achados) recolhidos, incluindo a sua limpeza, marcação/etiquetagem, embalagem, registo e acondicionamento, fazendo ainda a ligação entre os diversos especialistas.

Gestor de informação digital – A pessoa responsável, dentro de um projeto arqueológico, pela criação, preservação e acessibilidade dos dados digitais.

Gestor de instalações – A pessoa responsável pela gestão dos locais onde decorrem os projetos arqueológicos, particularmente durante as fases posteriores à recolha de dados no terreno.

Iniciador do projeto – A pessoa que identificou a necessidade de levar a cabo um projeto arqueológico, e que fará a monitorização do seu desfecho, mas que não gere, necessariamente, a equipa do mesmo.

Responsável científico – O coordenador da equipa de um projeto arqueológico, responsável por garantir que os seus objetivos serão cumpridos.

6.2 TABELA DA LISTA DE CONTROLO DO ARQUIVO

Fase do projeto	N.º Guia	Ação	Operação de arquivamento
-----------------	----------	------	--------------------------

94

95

94. © Minjastofnun Íslands, Íslands
kulturarvstyrelse

95. © Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i.

5.1.1	A estrutura e tipo do futuro arquivo, incluindo o seu conteúdo expectável e a forma da sua gestão, devem ser objeto de consenso de todos os intervenientes	<ul style="list-style-type: none"> Definir os padrões para a criação e formato da documentação do projeto, tais como os suportes multimédia a utilizar, e ainda os procedimentos a seguir para assegurar um registo coerente Definir os procedimentos de arquivo para a identificação, registo e gestão das coleções de objetos. Detalhar os manuais a utilizar, e todas as exigências de embalamento, tratamento ou transporte Incorporar as normas nacionais/regionais/locais para a gestão de arquivos arqueológicos e de acervos 	<p>Iniciador do projeto Responsável científico</p> <p>Responsável científico Gestor de achados Conservador-restaurador</p> <p>Responsável científico Administrador do arquivo Curador do depósito</p>
5.1.2	Na fase de planeamento do projeto deve ser delineada uma estratégia de seleção e retenção que defina as escolhas a fazer no terreno, e indique aquilo que deve ser selecionado e retido para arquivamento à medida que o projeto progride	<ul style="list-style-type: none"> Definir uma estratégia de seleção ou retenção com a colaboração de todos os membros relevantes da equipa do projeto, incluindo especialistas e o curador do(s) depósito(s) definitivo(s) 	<p>Iniciador do projeto Responsável científico Gestor de achados Curador do depósito Especialistas</p>
5.1.3	Deve ser definida uma estratégia de segurança e gestão de riscos, de forma a preservar o arquivo de perdas e danos	<ul style="list-style-type: none"> Preparar um plano de segurança e gestão de riscos que delinieie as normas a aderir para que os arquivos documentais e materiais sejam criados, coletados e acondicionados sem risco de dano, contaminação cruzada, perda ou roubo 	<p>Responsável científico Administrador do arquivo Gestor de instalações Gestor de achados Conservador-restaurador</p>
5.1.4	Deve-se garantir que as necessidades dos procedimentos de arquivo estão incluídas aquando da determinação dos recursos e do planeamento das tarefas e prazos do projeto	<ul style="list-style-type: none"> As tarefas e atividades de arquivamento, bem como as etapas fundamentais, devem ser programadas e calendarizadas Devem ser concedidos recursos suficientes para as tarefas de arquivamento, de forma a garantir que o arquivo do projeto é organizado, coerente, acessível, estável, seguro, e devidamente conservado até ser depositado em segurança num depósito certificado. 	<p>Responsável científico Administrador do arquivo</p> <p>Coordenador científico Administrador do arquivo</p>
5.1.5	O repositório, depósito ou museu a receber o arquivo deve estar identificado e envolvido no projeto desde o início, de forma a garantir o futuro do arquivo final, e para que a sua compilação respeite as especificações do depósito final	<ul style="list-style-type: none"> Convidar o curador do depósito (ou curadores, se mais de um depósito estiver envolvido) a participar no processo de planeamento do arquivo desde o início do projeto 	<p>Administrador do arquivo Curador do depósito</p>
5.1.6	Durante a fase de planeamento do projeto devem ser esclarecidas e aceites todas as condições relacionadas com os direitos de autor e de propriedade	<ul style="list-style-type: none"> Determinar procedimentos relacionados com os direitos de autor e de propriedade. Resolver questões que possam afetar o arquivo do projeto, à luz das legislações nacionais, regionais e/ou locais 	<p>Administrador do arquivo Curador do depósito</p>

Fase do projeto	N.º Guia	Ação	Operação de arquivamento	Pessoal
RECOLHA DE DADOS	5.2.1	Documentar, ordenar e indexar os arquivos materiais e documentais, de forma a torná-los compreensíveis e acessíveis	<ul style="list-style-type: none"> • Compilar um índice completo do arquivo, incluindo um índice geral, e índices individuais para aspetos como registos de contextos, listas de achados e desenhos • Produzir documentação que clarifique o como e o porquê da seleção, criação ou recolha dos dados e materiais arqueológicos • Fornecer metadados para os arquivos documentais digitais e analógicos, de forma a facilitar ao utilizador o acesso e uso da informação, ou a toma de decisões quanto à sua utilidade • Criar um resumo do projeto que apresente aos pesquisadores as suas metas e objetivos, âmbito, localização e conteúdo 	<p>Responsável científico Administrador do arquivo</p> <p>Responsável científico</p> <p>Gestor de informação digital</p> <p>Responsável científico</p>
	5.2.2	Todos os elementos de um arquivo devem formar um todo contínuo, facilitando a navegação por todas as partes do arquivo	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que o projeto está relacionado com os registos arqueológicos no geral • Relacionar todos os dados com o seu exato ponto de origem • Relacionar todos os dados com os materiais e documentação associados, e vice-versa • Utilizar instrumentos normalizados de aferição de terminologia, ou, na sua ausência, usar a terminologia de forma consistente na documentação do projeto, e incluir os glossários no arquivo 	<p>Equipa do projeto Especialistas</p> <p>Equipa do projeto</p> <p>Equipa do projeto</p> <p>Equipa do projeto</p>
	5.2.3 5.2.4	<p>O arquivo do projeto deve ser devidamente conservado desde o primeiro momento, sendo-lhe aplicados procedimentos e práticas que prolonguem o seu tempo de vida</p> <p>A estratégia de proteção do arquivo contra perdas e danos (seja esta independente, ou parte de um plano de gestão de riscos mais vasto) deve ser acionada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar medidas de senso comum nos sítios, de forma a salvaguardar a informação documental e os materiais arqueológicos • Garantir que as instalações e práticas de gabinete não ameaçam a segurança e a durabilidade do arquivo • Garantir que são feitas cópias de segurança do material digital, de acordo com procedimentos certificados • Transferir, logo que possível, os ficheiros digitais dos suportes portáteis, como discos rígidos, CD, cartões de memória e pens, para servidores que sejam permanentemente controlados, corretamente geridos, e acondicionados em segurança. • Usar materiais adequados para todos os suportes de dados e contentores do arquivo • Usar materiais e procedimentos adequados para providenciar a informação e etiquetar documentos e achados • Providenciar o tratamento adequado de todos os achados, antes da sua integração no arquivo • Empregar, sempre que possível, as normas definidas em 5.4.1 – 5.4.5, até à transferência do arquivo para um depósito certificado • Implementar a estratégia de proteção do arquivo ou o plano de gestão de riscos durante esta fase, e garantir que toda a equipa está ciente dos respetivos conteúdos, bem como do papel que deve assumir no que respeita à sua implementação 	<p>Equipa do projeto</p> <p>Administrador do arquivo Gestor de informação digital</p> <p>Gestor de informação digital</p> <p>Equipa do projeto</p> <p>Equipa do projeto</p> <p>Equipa do projeto</p> <p>Conservador-restaurador</p> <p>Administrador do arquivo</p> <p>Responsável científico</p> <p>Administrador do arquivo</p>
	5.2.5	A estratégia de seleção dos arquivos documentais e materiais para retenção deve ser bem compreendida e implementada pela equipa do projeto, e monitorizada pelo seu coordenador	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar a estratégia de seleção e retenção • Garantir que estratégia de seleção e retenção é corrigida se, e quando, necessário 	<p>Coordenador científico</p> <p>Equipa do projeto</p> <p>Coordenador científico</p>

Fase do projeto	N.º Guia	Ação	Operação de arquivamento	Pessoal
ANÁLISES, RELATÓRIOS E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS	5.3.1	A documentação criada durante a fase de recolha de dados deve ser “congelada” e arquivada, e qualquer operação subsequente deve ser realizada em cópias desta documentação	<ul style="list-style-type: none"> • “Congelar” e arquivar a documentação digital criada durante a fase de recolha de dados • Garantir que qualquer operação subsequente é realizada em cópias desta documentação 	Administrador do arquivo Gestor de informação digital Responsável científico
	5.3.2	Garantir a integridade dos arquivos documentais e materiais dispersos por vários especialistas para procedimentos de investigação e conservação	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que todos os especialistas, internos e externos, estão cientes, e respeitam, a estratégia de gestão e arquivamento de dados do projeto • Garantir a manutenção da integridade dos arquivos à medida que a informação e o material são reordenados ou movimentados • Garantir que o arquivo integra um registo que documente todos os métodos destrutivos de análise que foram empregues • Registrar na documentação de gestão do arquivo toda a dispersão de achados e/ou registos pelos especialistas externos, e escolher métodos de transporte seguros 	Coordenador científico Gestor de achados Administrador do arquivo Responsável científico Gestor de achados Administrador do arquivo Gestor de achados Gestor de achados Administrador do arquivo
	5.3.3	As leis ou diretrizes nacionais respeitantes ao tratamento de ossadas humanas devem ser respeitadas	<ul style="list-style-type: none"> • Respeitar as leis ou diretrizes nacionais respeitantes ao tratamento de ossadas humanas 	Equipa do projeto Gestor de achados Especialistas
	5.3.4	A estratégia de seleção e retenção deve permanecer em vigor, e ser sujeita a revisões regulares	<ul style="list-style-type: none"> • Rever a estratégia de seleção e retenção de acordo com os objetivos de investigação ou de gestão do projeto, à medida que este progride • Garantir que todas as alterações da estratégia de seleção e preservação são registadas e aceites por todos os intervenientes, incluindo a gestão do depósito final • Documentar todos os achados descartados e assegurar que os respetivos registos são incluídos no arquivo, incluindo os detalhes de todos os locais de reenterramento, se previamente autorizados pela tutela • Garantir que os procedimentos de seleção e descarte não permitem perdas de informação substanciais, desviantes em relação aos objetivos de investigação ou de gestão do projeto. 	Iniciador do projeto Coordenador científico Curador do depósito Gestor de achados Gestor de informação digital Coordenador científico Curador do depósito Especialistas Gestor de achados Especialistas Iniciador do projeto Responsável científico
	5.3.5	As políticas de gestão dos dados digitais do projeto (tais como o controlo de versões e os protocolos de denominação e estruturação dos ficheiros) devem ser aplicadas	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que todos estão familiarizados com os protocolos de denominação e estruturação dos ficheiros • Garantir que toda a equipa pratica o controlo de versões 	Responsável científico Gestor de informação digital Equipa do projeto

Fase do projeto	N.º Guia	Ação	Operação de arquivamento	Pessoal
ANÁLISES, RELATÓRIOS E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS	5.3.6	Preparação para a transferência do arquivo para um depósito definitivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que o arquivo do projeto é acompanhado por um resumo do projeto e uma lista genérica de conteúdos • Garantir que todas as partes do arquivo estão integralmente indexadas e ordenadas, e que o arquivo contém um índice geral das mesmas • Garantir que todas as partes do arquivo documental e do arquivo material incluem a identificação do projeto e informação sobre o sistema de classificação (objeto, foto, número do contexto, etc.) • Garantir que a documentação do projeto, como sistemas e técnicas de registo, estratégias de seleção e amostragem, planos de projetos, guias de orientação sobre registos, etc., acompanha o arquivo • Garantir que todos os ficheiros digitais estão ordenados numa estrutura de diretórios bem definida, empregando convenções de denominação de pastas e ficheiros que favoreçam a recuperação da informação. Garantir que os metadados para o arquivo digital acompanham o arquivo • Garantir que o arquivo digital está livre de vírus aquando da transferência, e que uma cópia do mesmo é conservada até que se prove o sucesso da mesma • Garantir que o arquivo está embalado em materiais e caixas adequados para a preservação a longo termo em depósito, de acordo com as normas nacionais, regionais, locais, ou específicas para depósito. Garantir que quaisquer elementos metálicos ou adesivos são removidos antes do depósito • Garantir que o arquivo material está organizado de acordo com o seu tipo de material, embalagem e exigências de armazenamento. Garantir que distintos tipos de achados são mantidos em separado 	<p>Responsável científico</p> <p>Responsável científico</p> <p>Responsável científico</p> <p>Responsável científico</p> <p>Gestor de informação digital</p> <p>Gestor de informação digital</p> <p>Administrador do arquivo</p> <p>Administrador do arquivo</p>
TRATAMENTO E CURADORIA	5.4.1	Tratamento das partes componentes dos arquivos materiais (de achados) e documentais em utilização ativa	<ul style="list-style-type: none"> • Conservar as partes componentes do arquivo em utilização ativa nas melhores condições possíveis durante as fases de recolha de dados, análise e elaboração de relatórios, fazendo todos os esforços para minimizar os riscos de dano, deterioração, desvanecimento, ganho de humidade, roubo ou perda • Manusear todos os arquivos documentais e materiais com o devido cuidado e atenção. Sempre que possível, manter os arquivos materiais e documentais bem acondicionados em embalagens, bolsas ou armários adequados. Os dados digitais devem ser sujeitos a procedimentos de gestão de tecnologias da informação reconhecidos a nível internacional, nacional, regional ou local. 	Equipa do projeto

Fase do projeto	N.º Guia	Ação	Operação de arquivamento	Pessoal
TRATAMENTO E CURADORIA	5.4.2	Tratamento das partes componentes dos arquivos documentais e materiais (de achados) que já não estão em utilização ativa, mas ainda não foram transferidos para um depósito definitivo	<ul style="list-style-type: none"> Transferir as versões finais dos ficheiros digitais para o arquivo do projeto e documentar esse processo Indexar os ficheiros digitais no arquivo do projeto, e garantir que estão livres de vírus antes do armazenamento Uma vez guardados no arquivo do projeto, os ficheiros digitais devem ser ativamente geridos, como descrito em 5.4.3, de forma a prevenir a sua obsolescência. Quando os documentos e imagens criados em suportes analógicos estejam completos, devem ser transferidos o mais rapidamente possível do gabinete onde se encontravam em utilização ativa para o arquivo, até que sejam eventualmente depositados Seguir, na medida do possível, as orientações dadas nas seções 5.4.3 - 5.4.5 para todos os arquivos documentais e materiais em armazenamento provisório antecedendo o depósito definitivo 	<p>Gestor de informação digital</p> <p>Gestor de informação digital</p> <p>Gestor de informação digital</p> <p>Administrador do arquivo Equipa do projeto</p> <p>Administrador do arquivo</p>
	5.4.3	Garantir acomodação apropriada para os arquivos em depósito temporário	<ul style="list-style-type: none"> Garantir que nos depósitos onde estão guardados os arquivos documentais e materiais se minimiza o risco de soterramento ou de inundações, causados especialmente por terremotos, derrocadas, incêndios ou explosões na vizinhança, nem estão nas proximidades de locais que atraiam roedores, insetos e outras pragas, junto de fábricas ou instalações que emitam gases perigosos, fumos ou poeiras, ou numa área particularmente poluída Garantir que os sistemas de abastecimento de gás e eletricidade, e particularmente de água, estão distantes das áreas de armazenamento, e que o edifício tem um sistema de deteção de incêndios Manter os depósitos em condições de temperatura e humidade relativa abaixo do ponto de ocorrência de atividade microbiológica. Sempre que aplicável, devem sempre ter-se em conta as normas nacionais, regionais ou locais 	<p>Administrador do arquivo Gestor de instalações</p> <p>Administrador do arquivo Gestor de instalações</p> <p>Administrador do arquivo Gestor de instalações</p>

Fase do projeto	N.º Guia	Ação	Operação de arquivamento	Pessoal
ANÁLISES, RELATÓRIOS E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS	5.4.4	Curadoria do arquivo documental a longo prazo	<ul style="list-style-type: none"> Garantir que o arquivo documental está de acordo com as normas anteriormente definidas, e com as normas do depósito Copiar os dados digitais dos suportes informáticos para servidores sujeitos a procedimentos regulares de back up Atualizar os dados digitais e controlar a legibilidade dos ficheiros regularmente, e sempre que necessário Realizar a migração dos dados de acordo com as normas mais atualizadas para a gestão de dados e informação. Transferir os ficheiros dos formatos fechados para formatos de conservação estáveis e duradouros, e migrá-los para versões sucessivas destes formatos à medida que surgirem atualizações ou alterações de software. Todos os ficheiros e metadados devem ser validados durante este processo, e as versões mais antigas não devem ser descartadas até que a mais recente tenha sido verificada Acondicionar todo o papel em caixas de cartão acid free e à prova de poeiras, com as folhas planas Acondicionar os desenhos em contentores acid free, com as folhas planas Garantir que as caixas são guardadas num ambiente livre de poeiras, seco, e preferencialmente escuro, onde não seja provável a ocorrência de acidentes naturais como humidades ou pragas de insetos ou roedores Acondicionar impressões, negativos e transparências, incluindo Raios-X, em envelopes de papel acid free ou em mangas de poliéster, dentro de caixas de arquivamento ou de armários à prova de poeiras Acondicionar o material fotográfico em caixas ou armários num local escuro, fresco e livre de poeiras, e onde não seja provável a ocorrência de acidentes naturais 	<p>Curador do depósito</p>
	5.4.5	Curadoria do arquivo material a longo prazo	<ul style="list-style-type: none"> Garantir que o arquivo material (de achados) está de acordo com as normas anteriormente definidas, e com as normas do depósito Acondicionar as caixas sem estarem ao nível do chão, e num ambiente fresco, seco e preferencialmente escuro, em condições que minimizem os riscos de perda ou dano Acondicionar o arquivo material de acordo com o seu género, sensibilidade, embalagem e exigências de armazenamento, e guardar separadamente os diferentes tipos de materiais Monitorizar o ambiente do depósito regularmente, e protegê-lo contra flutuações amplas de humidade e temperatura. Instalar controlos ou armadilhas contra pragas de insetos ou roedores. Garantir que as amostras húmidas ou molhadas, como madeira submersa e amostras de flutuação, não secam, e são conservadas no frio (em ambiente refrigerado, se necessário), em contentores estanques. Monitorizar regularmente as condições das amostras Respeitar as normas nacionais, regionais ou locais para a curadoria de restos humanos 	<p>Curador do depósito</p>

7. GLOSSÁRIO

Acervo conjunto de registos e/ou objetos materiais na posse de uma única instituição, que os guarda e conserva para garantir a continuidade do seu estudo e fruição. Os arquivos de projetos arqueológicos são considerados componentes individuais de um acervo, que representa um recurso mais vasto e unificado.

Achados artefactos, ecofactos, vestígios ambientais e detritos recuperados por métodos arqueológicos.

Amostra é um fragmento ou parte de uma unidade mais vasta (geralmente um contexto ou um achado), recolhido para análise detalhada. Algumas amostras não sobrevivem à análise, como é o caso do solo recolhido para peneiração ou flutuação, ou de material orgânico retido para datação por C14; outras, tais como fragmentos de cerâmica laminados para observação ao microscópio petrográfico, são objetos que podem ser incluídos no arquivo do projeto arqueológico.

Dados não digitais para os propósitos do Guia, esta expressão é utilizada para descrever dados ou documentos criados em formatos não digitais, tais como papel ou película de poliéster, ou uma impressão fotográfica, negativo ou transparência.

Arquivo arqueológico ver definições nas seções 3.1 e 4.1. Em muitos países europeus onde o Guia não foi adotado, este termo é unicamente usado para referir os registos criados no decorrer de um projeto, excluindo os objetos materiais (achados).

Arquivo material (de achados) designa o conjunto de objetos materiais recolhidos no decorrer de um projeto arqueológico, e selecionados para o depósito definitivo.

Artefacto objeto manufaturado ou moldado pelo homem, como um instrumento ou uma obra de arte; em arqueologia, os exemplos incluem cerâmica, ferramentas líticas, objetos de metal ou osso trabalhado, tijolo e mosaico. Nalguns países, artefacto é qualquer objeto cujas propriedades formais e/ou posicionamento foram intencionalmente alteradas para um propósito específico (funcionalidade, estatuto social, significado simbólico; cf. Neustupný 1998, 134). Os artefactos podem ser móveis (como cerâmica, ferramentas líticas, etc.) ou imóveis (como uma casa, uma mamoa, etc.).

Backup duplicar ficheiros de dados digitais como um recurso de reserva, caso os originais fiquem inutilizáveis.

Espólio para os propósitos do Guia, trata-se de um conjunto de achados encontrado no decorrer de um projeto arqueológico, e, portanto, associado com um contexto ou sítio específico onde se registou atividade humana.

Compilar/compilação refere-se aqui ao ato final de recolha de todos os materiais do arquivo, e da sua organização, de forma a preparar a sua transferência para um depósito.

Componente de um arquivo é uma parte específica do conjunto de itens que constituem um arquivo arqueológico, e que se distinguem geralmente por partilharem as mesmas exigências de arquivamento, como os achados, os registos escritos, as imagens gráficas e os dados digitais.

Conservação refere-se aqui ao conjunto dos procedimentos de limpeza, estabilização e exame de objetos delicados, em condições controladas.

Contexto é uma unidade estratigráfica registada individualmente no campo; refere-se geralmente às estruturas, estratos e depósitos existentes que representam e contém testemunhos e achados arqueológicos.

Controlo de versões é o método pelo qual se identificam versões sucessivas de um documento ou ficheiro digital, para permitir saber que versão antecede uma outra.

Cópia de segurança é um duplicado de qualquer elemento do arquivo documental mantido para preservar a informação, caso o original se perca ou fique destruído ou inutilizado.

Curador a pessoa que cuida de um espólio, e gere a sua acessibilidade.

Curadoria a atividade do curador.

Dados digitais os ficheiros ou registos que consistem em códigos decifráveis por um computador; os dados digitais podem ser de origem digital, ou terem sido digitalizados.

Depósito é o local de acesso a um acervo.

Depósito certificado é um repositório que cumpre as normas exigidas pelos critérios nacionais, regionais ou locais respeitantes aos padrões de curadoria, salvaguarda e acessibilidade que devem ser mantidos.

Depósito definitivo refere-se à administração de acervos em repositórios pelo prazo mais longo possível.

Detritos são objetos ou achados materiais criados como subprodutos da atividade humana, geralmente resultantes da manufatura de artefactos, como sejam lascas de pedra, limalhas, gotas de metal fundido solidificadas, fragmentos de osso, ou sobras de couro.

Digitalizado refere-se aos dados que foram introduzidos num computador a partir de um original analógico, tal como um registo de contexto escrito à mão, ou um desenho.

Ecofacto é um objeto ou achado de origem natural que representa um testemunho da atividade humana, como ossadas de animais, sementes ou carvão vegetal. Nalguns países, o ecofacto refere-se a um objeto natural, ou a um artefacto de origem natural, resultante de uma atividade humana intencional, muitas vezes não consciente (Neustupný 1998, 136).

Material refere-se à substância e materialidade dos objetos materiais e de alguns registos.

Metadados são informações acrescentadas aos dados; são principalmente usados para resumir o conteúdo e o tipo dos ficheiros digitais e dos conjuntos de dados, de forma a proporcionar informação sobre estes aos seus potenciais utilizadores.

Microfilme ver Microforma

Microforma filme, papel, ou qualquer outro suporte que contenha micro-reproduções; microficheiro ou microfilme são as formas comumente utilizadas para a preservação a longo prazo de registos escritos.

Migração de dados digitais é a preservação dos dados digitais através da sua transferência para formatos de software e configurações de hardware atualizados, de forma a evitar que se tornem obsoletos e ilegíveis.

Objeto material é qualquer artefacto, um ecofacto, um vestígio ambiental, um detrito, ou uma amostra, que possa ser preservado no arquivo arqueológico.

Objetos/achados delicados são objetos materiais que requerem condições específicas de tratamento, embalagem e acondicionamento, como os objetos de ferro, que devem ser mantidos num ambiente seco, ou os têxteis, que exigem um grau de humidade mais elevado.

Origem digital dados ou ficheiros originalmente criados em formato digital, tais como fotografias tiradas com uma câmara digital, ficheiros CAD e dados SIG.

Plano do projeto é um documento que descreve o esquema de desenvolvimento de um projeto; inclui geralmente os objetivos da pesquisa, a metodologia, tarefas e etapas específicas, a calendarização de cada tarefa, e os recursos necessários, como a equipa e a dotação orçamental.

Projeto arqueológico ver definição nas seções 2.1 e 4.1.

Radiografia é a produção de uma imagem em consequência do seu atravessamento por raios-X; em arqueologia, este método é geralmente utilizado para identificar, caracterizar, registar e medir objetos de metal corroído. Outros métodos semelhantes incluem a tomografia axial computadorizada (TAC).

Registo de contexto é o registo dos detalhes (como localização, dimensões, tipo e relações estratigráficas) de um contexto identificado no decorrer de uma investigação arqueológica.

Registos referem-se à documentação escrita, digital e gráfica criada no decorrer da descrição, análise, ordenação e elaboração de relatórios sobre sítios, contextos, coleções, amostras ou achados arqueológicos.

Repositório digital confiável é aquele que cumpre reconhecidamente as normas internacionais para a preservação e acesso de dados digitais; a sua missão é proporcionar à comunidade interessada o acesso garantido, e a longo termo, aos recursos digitais que gere, no presente e no futuro.

Seleção é o procedimento de escolha dos componentes a incluir num arquivo arqueológico destinado ao depósito definitivo.

Sistemas de registo são métodos sistemáticos para a criação de registos, como o uso de formalidades distintas para a descrição de contextos ou de achados.

Suportes digitais portáteis são acessórios portáteis de armazenamento, como discos rígidos externos, pens ou CD.

Transferência de propriedade é o procedimento pelo qual a posse do arquivo arqueológico é transferida de um proprietário para outro, referindo-se aqui à transferência da propriedade para o depósito final.

Vestígios ambientais referem-se aqui aos materiais recolhidos como testemunhos da condição do ambiente natural de um dado período, como pólen e moluscos, e alguns ecofactos.

8. BIBLIOGRAFIA

- AAVV, 2010: *Issues in the conservation of Photographs*, Edited by Debra Hess Norris and Jennifer Jae Gutierrez, Getty Publications.
- ADRIAENSSENS I., VERHELST J., SCHRAM F., MACLOT P., CHARLES L., D'HONDT J., DE MAEGO C., GILS R., JASPERS P., 2001 : *Introductie tot Erfgoedzorg en Archieven, 2000 Jahre Varusschlacht / Verslagboek van het jaarthema*, VCM, Antwerpen.
- AG GRABUNGSTECHNIK (BLfD), 2012 : *Vorgaben zur Dokumentation archäologischer Ausgrabungen in Bayern*, (Stand Mai 2012), Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. http://www.blfd.bayern.de/medien/dokuvorgaben_05_2012.pdf
- AG GRABUNGSTECHNIK (BLfD), 2012 : *Vorgaben zur Fundbehandlung auf archäologischen Ausgrabungen in Bayern*, (Stand Mai 2012), Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. http://www.blfd.bayern.de/medien/fundvorgaben_05_2012.pdf
- AHRNDT W., DEIMEL K., GEISSDORF M., LENK C., ROESSIGER S., ROSENDAHL W., SCHLUSCHKE A., SCHINDLBECK M., SCHNALKE T., THIELECKE C., VON SELLE C., WESCHE A. & WITTEW-BAKOFEN U., 2013 : *Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten*, Deutscher Museumsbund e.V. http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/2013_Empfehlungen_zum_Umgang_mit_menschl_UEberresten.pdf
- AITCHISON K., 2004 : *Disaster Management Planning for Archaeological Archives*, (IFA Professional Practice Paper No 8), IFA & AAF.
- ALLEN S.J., 1994 : *The Illustration of Wooden Artifacts: An Introduction to the Depiction of Wooden Objects* (AAI&S Technical Paper No 11), AAI & S, Oxford.
- AMACHER D., 2005 : *Dépouillement de l'enquête sur les archives des services communaux et cantonaux d'archéologie et des monuments historiques*, Office fédéral de la culture, Berne.
- ARBEITSGRUPPE BAUFORSCHUNG IN DER VEREINIGUNG DER LANDESDENKMALPFLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 2009 : "Empfehlungen zum Umgang mit digitalen Baudokumentationen für eine Langzeitarchivierung", *Arbeitsblatt* Nr. 30 (Stand November 2009), Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland. <http://www.denkmalpflege-forum.de/Download/Nr30.pdf>
- ARBEITSGRUPPE NORMEN UND STANDARDS, 2012 : *Katalog wichtiger, in der Schweiz angewandter archivistischer Normen*, VSA-AAS Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare. http://www.vsa-aas.org/uploads/media/Normenkatalog_Version1-3_201203.pdf
- ARCHAEOLOGICAL CERAMIC BUILDING MATERIAL GROUP, 2000 : *Draft Minimum Standards for the Recovery, Analysis and Publication of Ceramic Building Material*. http://www.in-situ.be/contrib_3_en.pdf
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE & DIGITAL ANTIQUITY, *Guides to Good Practice*. <http://Guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/Contents>
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, 1996 : *Archiving electronic documents*, Archaeology Data Service, York.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, 1997 : *Guidelines for Cataloguing Datasets with the ADS*, Archaeology Data Service, York.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, 1997 : *Guidelines for Depositors Version 1.2*, Archaeology Data Service, York.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, 2002 : *The Handbook, Digital Preservation Coalition*, ADS, York.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, 2013 : *Caring for Digital Data in Archaeology: A Guide to Good Practice*, Archaeology Data Service, Oxbow Books.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, s.d. : *Archaeology Data Service Guidance on the Deposition of Sensitive Digital Data*, Archaeology Data Service, York.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, s.d. : *Archaeology Data Service Visual Exploration of Underwater Sites, Digital Preservation Handbook*, Archaeology Data Service, York.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, s.d. : *Digital Archives from Excavation and Fieldwork: Guide to Good Practice*, Archaeology Data Service, York.
- ARCHAEOLOGY DATA SERVICE, s.d. : *OASIS: Online access to the Index of archaeological investigations*, Archaeology Data Service, York.
- ASHOK R. & SMITH P. (ed.), 1994 : *Preservative Conservation, Practice, Theory and Research*, Preprints of the Contribution to the Ottawa Congress 12-16 September 1994, London.
- BAERTEN J., SCHEELINGS F. & VERHELST J., 1991 : *Archiefinitiatie(f): archiefproblemen en -oplossingen . 1: De eerste resultaten van de verhandelingen van de bijzondere licentie Archiveringstechnieken . 2: Stadsarchieven en bedrijfsarchieven. 3: Besparen en degelijk archief- en documentbeheer*, VUBpress, Brussel.
- BALL AL., 2013 : *Preserving Computer-Aided Design (CAD) (DPC Technology Watch Report 13)* Digital Preservation Coalition. <http://dx.doi.org/10.7207/twr13-02>
- BALSAMO I. (dir.), 2001 : « Tri, sélection, conservation, Quel patrimoine pour l'avenir ? », in : *Actes de la table ronde organisée sous l'égide de l'Ecole Nationale du Patrimoine les 23, 24 et 25 juin 1999*, Centre des Monuments Nationaux, MONUM, Editions du Patrimoine, Paris, p. 70-71.
- BARROSO C. S. da C., 2011: *Viver a morte em Portugal: o potencial informativo dos relatórios antropológicos de campo (1994-2007)*, Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra para obtenção do grau de Doutor em Antropologia Biológica sob orientação científica da Professora Doutora Eugénia Cunha.
- BARTEL A., 1998 : *Bodendenkmalpflege. Vor- und frühgeschichtliche Textilien (1) und (2) (Arbeitsblätter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 4 bzw. 2, juil-98)*, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München.
- BENEDIKTSSON G., SIGURDARDÓTTIR S., 2011 : *SAMSTARF. Hver er staðan og hvert stefnum við? Skýrsla farskólaneftndar um Farskóla Félags Íslenskra safna og safnanna sem haldinn var í Menningarhúsinu Miðgarði í Skagafirði dagana 5.-7. október 2011*, FÍSOS. [http://www.skagafjordur.is/upload/files/Skyrsla%20Farskola%20FISOS%202011\(1\).pdf](http://www.skagafjordur.is/upload/files/Skyrsla%20Farskola%20FISOS%202011(1).pdf)
- BERDUCOU M.-C. (dir.), 1990 : « Introduction à la conservation en archéologie », in : *La conservation en archéologie*, Masson, Paris, p. 3-35.

- BERGERON A. & RÉMILLARD F., 1991 : *L'archéologie et la conservation, vadémécum québécois*, Les publications du Québec, Ministère des affaires culturelles du Québec, Ottawa.
- BERGMEYER W., VON HAGEL F. & ROHDE-ENSLIN S., 2012 : "Langzeiterhaltung digitaler Daten in Museen. Tipps zur dauerhaften Bewahrung digitaler Daten", *Nestor Informationsblätter* 30/03/2012. http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Publikationen/Infoblatter/infoblatter_node.html?sessionid=F102215B6A9AB59D295A57AD0DCDF5EF.prod-worker2
- BEWLEY R., DONAGHUE D., GOFFNEY V., VAN LEUSEN M. & WISE A. (eds.), 1999 : *Archiving Aerial Photography and Remote Sensing Data*, Archaeology Data Service, Exeter.
- BICHO, Nuno, 2012: *Manual de Arqueologia Pré-histórica*. Edições 70, 2.º edição.
- BIEL J. & KLENK D. (eds.), 1998² : *Handbuch der Grabungstechnik, im Auftrag des Verbands der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren*, Stuttgart.
- BLAU S., UBELAKER D. H. (ed.), 2009: *Handbook of forensic anthropology and archaeology*, Walnut Creek, Left Coast PRes Inc: 246 - 261.
- BORSBOOM A.J & VERHAGEN J.W.H.P., 2012 : *KNA Leidraad inventariserend veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek*, (IVO-P), SIKB, 4/12/2012. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/leidraden/KNA%20Leidraad%20proefsleuvenonderzoek%20definitief_04122012%20v%201.02.pdf
- Bos M., 2009 : Principes d'archivages des Archives Fédérales Suisses, Archives fédérales suisses, Berne.
- BOSCH J.H.A., 2008 : *Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1*, 29/09/2008. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/leidraden/Leidraad%20ASB%20versie%205_2%20geactualiseerd%20september%202008.pdf
- BRADLEY S. (ed.), 1997 : "The interface between science and conservation" in: *British Museum Occasional Paper* no 116, The Trustees of the British Museum, London, p. 123-132.
- BRAGA A. I. V., 2012: *Sistemas de Documentação e Inventário de uma Coleção de Cerâmica Arqueológica da Quinta do Rouxinol*, março de 2012, Relatório de estágio de mestrado em Museologia. Disponível: http://run.unl.pt/bitstream/10362/7748/1/Relat%C3%B3rio%20de%20Est%C3%A1gio_Ana%20Braga.pdf [acedido em 10/02/2016].
- BRANDENBURGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGISCHES LANDESMUSEUM, 2012 : *Richtlinien zur Grabungsdokumentation (in Brandenburg)*. http://www.bldam-brandenburg.de/images/stories/PDF/dokumentationsrichtlinien_2012.pdf
- BRANDT R.W. & al., 1992 : *Archeologisch Basis Register Versie 1.0*, ARCHIS expertise Centrum, Amersfoort. http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/ABR_website2.pdf
- BRICKLEY M. & MCKINLEY J.I., 2004 : *Guidelines to the Standards for Recording Human Remains (IfA Professional Practice Paper 7)*, IfA.
- BROWN A. & PERRIN K., 2000 : *A Model for the Description of Archaeological Archives*, English Heritage.
- BROWN D.H., 2004 : *A Review of Standards in England for the Creation, Preparation and Deposition of Archaeological Archives*, Archaeological Archives Forum.
- BROWN D.H., 2007 : *Archaeological Archives, A Guide to best practice in creation, compilation, transfer and curation*, AAF.
- BROWN, D.H., 2007 : *Archaeological Archives. A Guide to best practice in creation, compilation, transfer and curation*, Archaeological Archives Forum.
- BROWN, D.H., 2011 : *Safeguarding Archaeological Information. Procedures for minimising risk to undeposited archaeological archives*, English Heritage.
- BUIKSTRA J. E. & UBELAKER D. H. 1994: Standards: for data collection from human skeletal remains - *Proceedings of a Seminar at The Field Museum of Natural History*, Arkansas.
- BUIKSTRA J. E. & BECK L. A. (ed.), 2006: *Bioarchaeology: the contextual analysis of human remains*, London: Elsevier: xvii-xx.
- BUNDESAMT FÜR ARCHIVE, 2010 : *Sauvez vos bases de données - SIARD : la solution d'archivage pour les bases de données relationnelles*, Archives fédérales suisses. http://www.bar.admin.ch/dokumentation/00445/00527/index.html?lang=fr&download=NHZLpZeg7t,lnp610NTU042l2Z6ln1ae2lZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpjCDdYN2gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
- BURGI S., BARUKI S. C. S., 1988: *Introdução à Preservação e Conservação de Acervos Fotográficos*, Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, Funarte.
- BÜTIKOFER N., HOFMAN H. & ROSS S. (eds.), 2006 : *Managing and Archiving Records in the Digital Era. Changing Professional Orientations*, Baden.
- CARDINAL L. et al., 2000 : *Manuel de traitement des archives d'architecture XIXe-XXe siècles*, Conseil International des Archives, Paris.
- CARMIGGELT A. & SCHULTEN P.J.W.M. (ed.), 2002 : *Veldhandleiding Archeologie (Archeologie Leidraad 1)*, College voor de Archeologische Kwaliteit, Zoetermeer. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/veldhandleiding_leidraad1.pdf
- CASSAR M., 1995 : *Environmental Management, Guidelines for museums and galleries*, Routledge, London.
- CASSAR M., 2006 : *Interdisciplinarity in preventive conservation*, Centre for Sustainable Heritage. <http://www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/csh/attachments/policy-transcripts/interdisciplinarity.pdf>
- CASSAR M., 2006 : *Value of preventive conservation*, Centre for Sustainable Heritage. http://www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/csh/attachments/policy-transcripts/value_conservation.pdf
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION : *EN 16095:2012 (WI=00346012) - Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage*, CEN, Brussels. http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:30976&cs=1182A4C629854DBCD241B0201B34DB7A4
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2009 : *EN 15801:2009 (WI=00346004) - Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water absorption by capillarity*, CEN, Brussels. http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28483&cs=1B64AB8CFB95AB825093AEB84180C3B58

- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2009 : EN 15802:2009 (WI=00346005) - *Conservation of cultural property - Test methods - Determination of static contact angle*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28484&cs=15F479213B424F92AA4B30E13A06B43BC
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2009 : EN 15803:2009 (WI=00346006) - *Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water vapour permeability (δp)*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28485&cs=16D8222916C735FF74B3F264B0CCA3B55
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2010 : EN 15757:2010 (WI=00346008) - *Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28487&cs=1CA6AC7E107FE7F852A4F9C8D11CCD217
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2010 : EN 15758:2010 (WI=00346009) - *Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28488&cs=18FBB4BE512863FD1F25E8415D5BA9ACE
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2010 : EN 15886:2010 (WI=00346007) - *Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28486&cs=1FF83393AD998524009F97687337A1662
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2011 : EN 15759-1:2011 (WI=00346010) - *Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28489&cs=1CB1DAFB236BE1D81B1734F3757E1964F
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2011 : EN 15898:2011 (WI=00346002) - *Conservation of cultural property - Main general terms and definitions*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:28481&cs=1CD6F3893ED49CC6C660EDA219131F8CF
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2011 : EN 15946:2011 (WI=00346016) - *Conservation of cultural property - Packing principles for transport*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:30981&cs=16C35EFDBFF393364E318FD6B6F40620F
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2012 : EN 16085:2012 (WI=00346017) - *Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:32989&cs=1946E1A528FBF94CD49ABB4F4EC7E64C7
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2012 : EN 16096:2012 (WI=00346013) - *Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:30977&cs=1863AD500968D584DC6BEEDD6807176D6
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2012 : EN 16141:2012 (WI=00346014) - *Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:30978&cs=19D7899D83F3E1FAFF740C53B6D9C068F
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2012 : EN 16242:2012 (WI=00346020) - *Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:34048&cs=1000E6B80FEC23200296847848BFD8390
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2013 : EN 16302:2013 (WI=00346021) - *Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water absorption by pipe method*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:35030&cs=1736123F96288E0A2F9B4E80ACAB7BA65
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2013 : EN 16322:2013 (WI=00346022) - *Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:35031&cs=1C16C40749DAA4DDC33903FF57C04EAA1
- CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2014 : EN 15999-1:2014 (WI=00346035) - *Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements*, CEN, Brussels.
http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT:36801&cs=1798AE7FC08CDE3D7A9E2D16828A6921E
- CENTRE DE CONSERVATION DU QUEBEC, s.d. : *Plan de prévention et d'intervention en cas de sinistre. Plan modèle à l'intention des musées, des centres d'archives et des bibliothèques*, Centre de Conservation du Québec, Québec.
- CHABIN M.-A., 2000 : *Le management de l'archive*, Hermès, Paris.
- CHABIN, M.-A., 1999 : *Je pense donc j'archive : l'archive dans la société de l'information*, L'Harmattan, Paris, Montréal.
- CHEVALLIER B., 2008 : *Gestion et conservation du mobilier archéologique - la place de la conservation préventive en Suisse*, Mémoire de diplôme de Bachelor en conservation - Haute école de conservation-restauration Arc, Neuchâtel.
- CHIROLLET J.-C., 2005 : *Numériser, Reproduire, archiver les images d'art*, L'Harmattan, Paris.
- CIDOC Conceptual Reference Model. www.cidoc-crm.org
- Code of Ethics and Guidelines for Practice American Institute for Conservation of History & Artistic Works (AIC)*. Disponível: <http://www.conservation-us.org/about-us/core-documents/code-of-ethics-and-guidelines-for-practice/code-of-ethics-and-guidelines-for-practice#.VqatxcCLTow>, [acedido em 01/01/2016].
- COLLINS C., 1995 : *Care and Conservation of Paleontological Collections*, Butterworth-Heinemann, Oxford.
- CONDON F., RICHARDS J., ROBINSON D. & WISE A., 1999 : *Strategies for Digital Data*, ADS.
- CONNELL B. & RAUXLOH P., 2003: *A rapid method for recording human skeletal data – The osteological database*, London: London Museum.
- CONTESSA E., 2008 : « Pour une gestion planifiée de la documentation archéologique », in : *Archäologie Schweiz / Archéologie suisse* n°31, p. 36-39.

- CONTESSÉ E., 2009 : « La normalisation documentaire : une nécessité pour toute collaboration entre systèmes d'information patrimoniaux », in : ROBERT O. (ed.), *Les archives dans l'université : actes du Colloque international, Université de Lausanne, 30 et 31 octobre 2008*, Peter Lang, Berne, p. 193-198.
- COOMANS TH., 1991 : *Le Service du Répertoire des Biens Culturels aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire (1952-1960) et le Fonds de Plans de Monuments Belges conservé à la Bibliothèque des Musées*, in : *Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis* 62, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel.
- COPPENS H., 1990 : *Archiefterminologie: archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica 5)*, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Brussel.
- CORREIA I., 2003: Preservação e conservação de registos gráficos : do campo ao arquivo, In *Conservar em arqueologia*, coord. Rui Boaventura., Porto: Associação Profissional de Arqueólogos, pp. 53-57.
- COUTAZ G., HUBER R. & KELLERHALS A. (eds.), 1997 : *Archivistik in der Schweiz / L'archivistique en Suisse (Schweizerische Zeitschrift für Geschichte / Revue Suisse d'Histoire / Rivista Storica Svizzera vol. 47, n° 3)*.
- CRESPO NOGUEIRA C., 1988 : *Glossary of basic archival and library conservation terms : English with equivalents in Spanish, German, Italian, French and Russian (ICA handbook series / Conseil International des Archives 4)*, International Council for Archives, Saur, München, Paris, London.
- CRONYN J.M., 1996⁴ : *The Elements of Archaeological Conservation*, London, New York.
- Cruz A., 2014: “Metodologias de Trabalho Arqueológico. Campo, Laboratório, Divulgação” in *Antrope*, Instituto Politécnico de Tomar, N.1. Disponível: <http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%201/antrope-Metodologias-Trabalho-Arqueologico.pdf>, [acedido em 01/02/2016].
- CRUZ A., BARROSO C., NETO F., SEABRA A., 2015: *Piecing together terminology in bioarcheology: defining concepts*. Disponível: http://www.academia.edu/11652457/Piecing_together_terminology_in_bioarcheology_defining_concepts [acedido em 19/02/2016].
- CRUZ A., BARROSO C., NETO F., SEABRA A., 2015: *By any other name”: Procedures for establishing terminology in bioarchaeology*. Disponível: https://www.academia.edu/15573234/_By_any_other_name_Procedures_for_establishing_terminology_in_bioarchaeology [acedido em 19/02/2016].
- DAUEN S., 2004 : *Aufbewahrungspflichten: von Originaldokumenten bis zur elektronischen Archivierung. Tabellen nach amtlichem Material mit umfangreichen Erläuterungen für die Praxis*, Haufe, Freiburg im Breisgau.
- DAVISON S., 2003 : *Conservation and Restoration of Glass*, Butterworth-Heinemann, Oxford.
- DCMS, 2005 : *Guidance for the care of human remains in museums*, Department for Culture, Media and Sport.
- DE GUICHEN G., 1984 : *Climat dans les musées*, ICCROM, Rome.
- DE GUICHEN G., 1999 : *Preventive conservation: A mere fad or far reaching change? (Museum international vol. LI, n°1)*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/0011149/114933e.pdf>
- DE TAPOL B., 2001 : « De l'évaluation au plan de conservation préventive : réflexion sur l'évolution de la gestion de la conservation », in : *Conservation Restauration des Biens Culturels CRBC n°17/18*, p. 81-94.
- DEAN M., FERRARI B., OXLEY I., REDKNAP M. & WATSON K. (eds.), 1995² : *Archaeology Underwater (The BAS Guide to Principles and Practice)*, Nautical Archaeology Society, NAS, London.
- DEGELLER K., GANZ-BLÄTTLER U. & HUNGERBÜHLER R., 2007 : *Gehört - Gesehen. Das audiovisuelle Erbe und die Wissenschaft*, Baden.
- DEYBER-PERSIGNAT D. (coord.), 2000 : *Le dépôt archéologique, conservation et gestion, Actes des Assises nationales de la conservation archéologique, Bourges 26, 27, 28 novembre 1998*, Service d'Archéologie Municipal / Editions de la Ville de Bourges, Bourges.
- DHAENS L. & MICHIENSEN E., 2007 : *Archiefzorg en registratie in archiefbank Vlaanderen (Handleiding tot het vermijden van uitenschieters 4)*, Culturele Biografie Vlaanderen - Archiefbank Vlaanderen, Berchem - Gent.
- DI FRANCO M.L., [1985] : *The conservation of library and archive property : Rome, 3th - 12th April 1980 : European intensive course organised by the Istituto Centrale per la Patologia del libro*, Pact (Revue du groupe européen d'études pour les techniques physiques, chimiques, biologiques et mathématiques appliquées à l'archéologie / Journal of the European Study Group on physical, chemical, biological and mathematical techniques applied to archaeology 12), European University Center for the Cultural Heritage, Ravello.
- DIDELOT C., 2010 : *Aide-mémoire technique portant sur la mise en œuvre de la conservation à long terme des mobiliers archéologiques et de la documentation scientifique au sein d'un centre de conservation et d'étude*, UTICA, CCE. www.archeologie.culture.gouv.fr/pdf/cce_aide_memoire.pdf
- DIREÇÃO GERAL DE ARQUIVOS, 2007: *Guia de fundos e coleções fotográficas*, coord. Silvestre Lacerda, Natália Gravato; textos Carla Barros (et al.), Lisboa, 07/ Centro Português de Fotografia. Disponível: http://documenta_pdf.jmir.dyndns.org/foto-guia.pdf, [acedido em 01/01/2016].
- DIREÇÃO GERAL DE ARQUIVOS, 2007: *Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v.* Lisboa. Disponível: http://antt.dglab.gov.pt/wpcontent/uploads/sites/17/2008/09/oda1_2_3.pdf, [acedido em 01/01/2016].
- DIVISÃO DE INVENTÁRIO DO INSTITUTO PORTUGUÊS DE ARQUEOLOGIA, 2002: Endovélico - Sistema de Gestão e Informação Arqueológica. In *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 5:1, pp. 277-283.
- DJAFFAR B., 2012 : *Archives : pour une (re)connaissance de l'architecture. Livre blanc des archives de l'architecture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles*. Cellule architecture ; Université Libre de Bruxelles (ULB). Faculté d'architecture La Cambre-Horta, Bruxelles.
- DOBRUSSKIN S., HESSE W., JÜRGENS M., POLLMEIER K. & SCHMIDT M., 2001 : “Faustregeln für die Fotoarchivierung: ein Leitfaden”, in: *Rundbrief Fotografie, Sonderheft 1*, Göppingen, Arbeitsgruppe «Fotografie im Museum» des Museumsverbands Baden-Württemberg e.V.; Sektion Geschichte und Archive der Deutschen Gesellschaft für Photographie e.V.; Sächsischer Museumsbund e.V., p. 125.
- DON P., GAALMAN A. & VAN DE VOORT J.P., 2000 : *De archieven en collecties van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Project Nederlandse versie van de Art & Architecture Thesaurus (RKD Bulletin)*, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.

- DUARTE C. 2003: *Biantropologia*, Trabalhos de Arqueologia, 29: 263-296.
- Dublin Core Metadata Initiative. <http://dublincore.org/>
- DUCATEL N., KISSEL E. & ORVAS F., 1999 : *Modèle de plan de prévention des sinistres pour les musées, centres d'archives et bibliothèques. Adaptation pour utilisation en France*, Office de Coopération et d'Information Muséographiques, Dijon.
- DUCHEIN M., 1977 : *Conseil International des Archives-Paris, Archive Buildings and Equipment (ICA handbook series / Conseil International des Archives 1)*, Verlag Dokumentation, München.
- DUCHEIN M., WALNE P. & THOMAS D., 1988 : *Conseil international des Archives-Paris, Archive Buildings and Equipment (ICA handbook series / Conseil International des Archives 6)*, K.G.Saur, München, Paris, London, New York.
- DUVAL M., 2004 : *Étude de la situation et le statut des collections archéologiques appartenant à l'État*, Direction des musées de France, Paris.
- EATON G. T. (et al.), 1985: *Conservation of Photographs*, Rochester, New York: Eastman Kodak Company, publicação F-40.
- EITELJORG H.I., FERNIE K., HUGGETT J. & ROBINSON D., 2002 : *CAD, a guide to good practice*, Archaeology Data Service.
- ENGLISH HERITAGE, 1991 : *Management of Archaeological Projects*, English Heritage.
- ENGLISH HERITAGE, 1995 : *Guidelines for the care of waterlogged archaeological leather*, English Heritage.
- ENGLISH HERITAGE, 1995 : *Waterlogged wood. Guidelines on the recording, sampling, conservation, and curation of waterlogged wood*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/waterlogged-wood/waterlogged-wood.pdf>
- ENGLISH HERITAGE, 1998 : *Dendrochronology. Guidelines on producing and interpreting dendrochronological dates*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/dendrochronology-guidelines/dendrochronology.pdf>
- ENGLISH HERITAGE, 2006 : *Management of Research Projects in the Historic Environment. The MORPHE Project Manager's Guide*, English Heritage.
- ENGLISH HERITAGE, 2006 : *Science for Historic Industries. Guidelines for the investigation of 17th- to 19th century industries*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/science-for-historic-industries/science-historic-industries.pdf>
- ENGLISH HERITAGE, 2006 : *Understanding Historic Buildings: a guide to good practice*, English Heritage.
- ENGLISH HERITAGE, 2008 : *Guidelines for the Curation of Waterlogged Macroscopic Plant and Invertebrate Remains*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/curation-of-waterlogged-macroscopic-plant-and-invertebrate-remains/waterloggedremains.pdf>
- ENGLISH HERITAGE, 2008 : *Investigative Conservation. Guidelines on how the detailed examination of artefacts from archaeological sites can shed light on their manufacture and use*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/investigative-conservation/investigative-conservation.pdf>
- ENGLISH HERITAGE, 2011 : *Environmental Archaeology. A guide to the theory and practice of methods, from sampling and recovery to post-excavation*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/environmental-archaeology-2nd/environmental-archaeology-2nd.pdf>
- ENVIRONMENT AND HERITAGE SERVICE, 2004 : *Excavations. Excavation Standards Manual*, 2004, Dept. of Environment for Northern Ireland (DOENI).
- European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage* (Revised), Valetta, 16.I.1992.
- FEIHL O., BERTHOLET D. & NAPI L., 1992 : « Classement des archives et mise en place d'un système général de gestion de l'information », in : *Rapport du comité de l'association de Chillon*, p. 21-27, Chillon.
- FELL V., MOULD Q. & WHITE R., 2006 : *Guidelines on the X-radiography of Archaeological Metalwork*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/x-radiography-of-archaeological-metalwork/xradiography.pdf>
- FERGUSON L.M. & MURRAY D.M., 1997: *Archaeological documentary archives (IFA Paper 1)*, IFA.
- FERNIE K. & RICHARDS J.D, 2002 : *Creating and Using Virtual Reality: a Guide for the Arts and Humanities*, Archaeology Data Service.
- FJÆSTAD M. m fl (red), 1999: *Magasinshandboken. Tidens Tand. Förebyggande konservering*, Riksantikvarieämbetet (RAÄ). <http://www.raa.se/publicerat/9172091355.pdf>
- FLÜGEL C., SUHR G. & STÄBLER W., 2007 : « Nur altes Eisen und Scherben » vom Wert einer Sammlung. *Archäologische Funde im Museum: erfassen - restaurieren - räsentieren* (Collection MuseumsBausteine Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern vol. 12), Deutscher Kunstverlag, München Berlin.
- FORUM ON INFORMATION STANDARDS IN HERITAGE, 2006 : *A six step guide to Digital Preservation (FISH Factsheet 1)*, ADS.
- GARCIA C., MONTEIRO P., ALVES F., 1999: Estratégias e metodologias da intervenção arqueológica subaquática no quadro do projecto de construção de uma marina na baía de Angra do Heroísmo, In *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 2:2. Disponível: http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/2_2/11.pdf [acedido em 01/02/2016].
- GARRETSON SWARTZBURG S., BUSSEY H. & GARRETSON F., 1991 : *Libraries and archives: design and renovation with a preservation perspective*, Metuchen / Scarecrow Press, New Jersey, London.
- GILBERT C. & al., 2007 : *Archivpraxis in der Schweiz / Pratiques archivistiques en Suisse*, Baden.
- GILLING M. & WISE A., 1998 : *GIS Guide to good practice*, Archaeology Data Service.
- GILLIS C. & NOSCH M.-L., 2007 : *First Aid for the Excavation of Archaeological Textiles (The Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research 41)*, Oxbow Books, Oxford.
- GIOVANNINI A., 2004 : *De Tutela Librorum. La conservation des livres et des documents d'archives / Die Erhaltung von Büchern und Archivalien*, ies Editions, Genève.
- GLUTZ R., GREWE K. & MÜLLER D., 1984 : *Zeichenrichtlinie für topographische Pläne der archäologischen Denkmalpflege*, Rheinland-Verlag, Köln.
- GOMES A. S., LEITE S., NETO F., OLIVEIRA C., BRAGA F., 2012: Inventariação e gestão do património imóvel na Direção-Geral do Património Cultural. In MINGUCCI R.; BARTOLOMEI C.; BRAVO,L.; GARAGNANI S. Ed. (2012) - DISEGNARECON - DoCo 2012 - Documentazione e Conservazione del Patrimonio Architettonico ed Urbano. 5:10, Numero Speciale.

- GREGORIO S. & STEPANOVIC A.-E., 2008 : *Metadaten bei stehenden digitalen Bildern (Guidelines KGS n°3/2008)*, Bundesamt für Bevölkerungsschutz. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/publikationen_kgs/guideline_parsys.55074.downloadList.75605.DownloadFile.tmp/guidelines03d.pdf
- GRIFFIN D., s.d.: *Sources of information* (Conservation Guidelines 2), Department of the Environment, Irish Georgian Society, Dublin.
- GSCHWIND R., ROSENTHALER L. & FREY F., 2000 : *Konzept: Neue Technologien und Kulturgüter*, Abteilung für Wissenschaftliche Photographie, Universität Basel. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/publikationen_kgs_parsys.00015.DownloadFile.tmp/konzeptneuetechnologiend.pdf
- GUILLEMARD D. & LAROQUE CL., 1999 : *Manuel de conservation préventive. Gestion et contrôle des collections*, Office de Coopération et d'Information Muséographiques- OCIM, Dijon.
- HAGEDORN-SAUPE M., 2011 : *Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten*, Deutscher Museumsbund, Berlin.
- HANDLEY M., 1999 : *Microfilming archaeological archives (IFA Paper 2)*, IFA.
- HENDRICK A., 1993 : *Archives et documentation : guide à l'usage des associations et des particuliers*, *Chronique sociale*, CARHOP; EVO, Lyon - Bruxelles.
- HENKER M. (Hrsg.), 2013 : *Inventarisierung als Grundlage der Museumsarbeit*, *Museumsbausteine Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern*, Deutscher Kunstverlag, München.
- HERZIG F. (BLfD), 2012 : *Hinweise zum Umgang mit organischen Materialien während der Ausgrabung*, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. http://www.blfd.bayern.de/medien/organische_materialien_05_2012.pdf (Stand Mai 2012)
- HILBERT G.S. & FISCHER B., 2002 : *Sammlungsgut in Sicherheit: Beleuchtung und Lichtschutz, Klimatisierung, Schadstoffprävention, Schädlingsbekämpfung, Sicherungstechnik, Brandschutz, Gefahrenmanagement*, *Berliner (Schriften zur Museumskunde 1)*, Institut für Museumskunde, Berlin.
- HILBERT G.S., 2002² : *Sammlungen in Sicherheit*, Gebrüder Mann Verlag, Berlin.
- HISTORIC SCOTLAND, 1996 : *Project Design, Implementation and Archiving (Archaeological Procedure Paper 2)*, Historic Scotland.
- HOC C., 2011 : *Préserver son patrimoine numérique. Classer et archiver ses e-mails, photos, vidéos et documents administratifs*, Eyrolles.
- HOPPE P. & al., 2002 : *Gesamtschweizerische Strategie zur Dauerhaften Archivierung von Unterlagen aus elektronischen systemen*, Konferenz der leitenden Archivarinnen und Archivare auf Kantonss- und bundesebene sowie des Fürstentums Lichtenstein (KLA CH/FL). http://www.vsa-aas.org/uploads/media/d_strategie.pdf
- HOUCADE J.-C. & LALOE F., 2010 : *Longévité de l'information numérique*, EDP Sciences, Courtaboeuf.
- HUBER J. & VON LERBER K., 2003 : *Handhabung und Lagerung von mobilem Kulturgut: ein Handbuch für Museen, kirchliche Institutionen, Sammler und Archive*, *Rheinisches Archiv- und Museumsamt (Schriften zum Kultur- und Museumsmanagement, Publikationen der Abteilung Museumsberatung 19)*, Landschaftsverband Rheinland, Bielefeld.
- Inspire Directive: *Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)*. <http://inspire.jrc.ec.europa.eu/>
- INSTITUTE OF FIELD ARCHAEOLOGISTS, 1991 : *Guidelines for Finds Work*, IFA.
- INSTITUTE OF FIELD ARCHAEOLOGISTS, 2001 : *Standard and Guidance for the collection, documentation, conservation and research of archaeological materials*, IFA.
- INSTITUTE OF FIELD ARCHAEOLOGISTS, 2001 : *Standard and Guidance for archaeological excavation*, IFA.
- INSTITUTE OF FIELD ARCHAEOLOGISTS, 2009 : *Standard and Guidance for the collection, documentation, conservation and research of archaeological materials*, IFA.
- INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO CULTURAL, 1984: *Regras portuguesas de catalogação*, Lisboa : Ministério da Cultura, Departamento de Bibliotecas, Arquivos e Serviços de Documentação.
- ISAD G., 2011: *General International Standard Archival Description – Second edition*, CBPS – Sub-Committee on Descriptive Standards, ICA. Disponível: [http://www.icacds.org.uk/eng/ISAD\(G\).pdf](http://www.icacds.org.uk/eng/ISAD(G).pdf), [acedido em 01/01/2016].
- JAN J., 2010 : “Úvod do preventivní konzervace”, in: Buriánková M., Komárková A. & Šebek F. (eds.): *Úvod do muzejní praxe [Introduction into the Museum Practice]*, Asociace muzeí a galerií ČR – Czech Association of Museums and Galleries, Praha, p. 161-244.
- JIRÁŇ L. & KUNA M., 2008 : “Modell eines einheitlichen Systems zur Verbreitung archäologischer Daten in der Tschechischen Republik”, in: LEIDORF M., RAHDEN/WESTF., CHYTRÁČEK M., GRUBER H., MICHÁLEK J., RIND M.M. & SCHMOTZ K. (eds.): *Fines Transire (Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich 17)*, 13. 06. 2007 - 16. 06. 2007, Freistadt.
- JIRÁŇ L., TOMÁŠEK M., VENCLOVÁ N., ŠOUFKOVÁ E., BRONCOVÁ A., OCHRANA F., FROLÍK J. & KUNA M., 2003 : “Archeologický ústav AV ČR v Praze: rok poté”, in: *Archeologické rozhledy 55-1*, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., p. 451-457.
- JOHN H. & KOPP-SIEVERS S. (Hg.), 2001 : *Sicherheit für Kulturgut! Innovative Entwicklungen und Verfahren, neue Konzepte und Strategien (Tagungsband Fortbildungszentrum Abtei Brauweiler / Rheinisches Archiv- und Museumsamt 30.09.-01.10.1999)* transcript Verlag, Bielefeld.
- KAENEL G., 2001 : « Musée et archéologie de terrain en Suisse », in : Balsamo, Isabelle (dir.) : *Tri, sélection, conservation, Quel patrimoine pour l'avenir ? Ouvrage collectif réunissant les Actes de la table ronde organisée sous l'égide de l'Ecole Nationale du Patrimoine les 23, 24 et 25 juin 1999*, Centre des Monuments Nationaux, MONUM, Editions du Patrimoine, Paris, p. 81-84.
- KARSTEN A., GRAHAM K., JONES J., MOULD Q., WALTON ROGERS P., 2012 : *Waterlogged Organic Artefacts. Guidelines on their recovery, Analysis and Conservation*, English Heritage. <http://www.english-heritage.org.uk/publications/waterlogged-organic-artefacts/woa-guidelines.pdf>
- KATTENBERG A. & HESSING W.A.M., 2013 : *Toelichting bij de Guidelines Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation van English Heritage*, SIKB, 18/03/2013. <http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Toelichting%20en%20introduction%20KNA%20Leidraad%20Geofysisch%20onderzoek%2013052013.pdf>
- KEENE S., 1991 : “Audits of Care : a framework for Collections Condition Surveys”, in: NORMAN M., TODD V. (eds.): *Storage - Preprints of the RAI/UKIC Conference (Restoration 91)* The United Kingdom Institute for Conservation, London, p. 6-16.

- KENMEREK : SIKB-CCvD Archeo_S_11_47169,WIJZIGINGSBLAD KNA 3.2 Landbodems, SIKB-CCvD Archeo_S_11_47169,,12/09/2011. <http://www.sikb.nl/upload/documents/PRJ144/Wijzigingsblad%20KNA%2032%20landbodems%20120911.pdf>,
- KISSEL E., 1999 : *De l'usage du restaurateur en conservation préventive (Museum international vol. 51. n°1, janvier-mars 1999)*, En français. [date de cons. 16.06.2008]. <http://www.fcr-fr.org/pdevue/kissel.html>
- KLUN E. & LUSENET Y., SEPIADES, 2004: *Cataloguing photographic collections*, European Commission on Preservation and Access, Amsterdam.
- KOESLING V., 2001 : *Vom Feuerstein zum Bakelit. Historische Werkstoffe verstehen (AdR Schriftenreihe zur Restaurierung und Grabungstechnik 5/6)*, Theiss Verlag, Stuttgart.
- KOMÁRKOVÁ A. (ed.), 2008 : *Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech. Sborník příspěvků ze semináře*, e-book (CD), Praha, Asociace muzeí a galerií ČR - Czech Association of Museums and Galleries.
- KOUTAMANIS A., TIMMERMANS H.J.P. & VERMEULEN I., 1995 : *Visual databases in architecture: recent advances in design and decision making*, Aldershot, Avebury.
- KŘIVÁNKOVÁ D. & KUNA M., 2009 : *Databáze dokumentů pro Digitální archiv Archeologického ústavu v Praze. Uživatelská příručka*, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
- KULTURRÅDET, 2007 : *Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13§§ lagen om kulturminnen m.m.* (KRFS 2007:2), Kulturrådets författningssamling. http://www.kulturradet.se/upload/kr/forfattningssamling/KRFS07_2.pdf
- KUNA M. & KŘIVÁNKOVÁ D., 2005 : *Archiv 3.0. Systém Archeologické databáze Čech. User manual*, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
- KUNA M., 1994 : "The State Archaeological Database", in: *Památky archeologické Supplementum 1*, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., p. 221-228.
- KUNA M., 1997 : "Archeologická databáze Čech", in: MACHÁČEK J. (ed.): *Počítačová podpora v archeologii*, Masarykova univerzita, Brno, p. 105-110.
- KUNA M., 2002 : "The Bohemian Archaeological Record - an attempt at an analytical information system", in: WHEATLEY, D. (ed.): *Mapping the future of the past. New information technologies for managing the European archaeological heritage*, Universidad de Sevilla, Sanjuán, L.G., p. 45-52.
- KUNA M., 2010 : "Digitální archiv české archeologie", in: *Informace 2*, Praha, Knihovna AV ČR, v.v.i., p. 18-21.
- KUNA M., 2010 : "Digitální archiv české archeologie", in: *Rekonstrukce a experiment v archeologii. Živá archeologie 11*, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, p. 109-112.
- KUNA M., BŽATEK M., KŘIVÁNKOVÁ D., KUNDERA M., MAZANCOVÁ M., 2007 : *Digitální archiv Archeologického ústavu v Praze. Uživatelská příručka*, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
- KUNA M., JINDÁČEK M., KŘIVÁNKOVÁ D., TOMÁŠEK M. & VLAŠANÝ M., 2009 : *Internetová databáze terénních archeologických výzkumů. Uživatelská příručka*, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
- KUNA M., KŘIVÁNKOVÁ D. & KRUŠINOVÁ L., 1995 : ARCHIV 2.0. *Systém archeologické databáze Čech. Uživatelská příručka*, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
- LACROIX L. (dir.), 1995 : *La conservation préventive dans les musées*, Centre de conservation du Québec, ICC, UQAM, Montréal.
- LANDESARCHIV NORDRHEIN-WESTFALEN / VERBAND DEUTSCHER ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE E.V., *Archivar. Zeitschrift für Archivwesen*, Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf; VdA, seit 1947, Düsseldorf.
- LANGE A.G., 2004 : *The European Reference Collection: founding the future*, in: LANGE A.G. (ed.): *Reference Collections. Foundation for Future Archaeology*, ROB, Amersfoort. http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/RefColl_web2.pdf
- LAUWERIER R.C.G.M., 2011 : *KNA Leidraad Archeozoölogie 1.01*, SIKB, ,10/10/2011. <http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/KNA%20Leidraad%20Archeozoölogie%20versie%201.01%2010-10-2011.pdf>
- LAVÉDRINE B., 2003 : *A Guide to preventive Conservation of Photograph Collections*, Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- LAVÉDRINE B., 2009: *Photographs of the Past, Process and Preservation*, Getty Publications
- LETELLIER R. (ed.), 2007 : *Recording, Documentation, information management for the Conservation of Heritage Places. Guiding Principles* (Reedition with revision in 2011 by Donhead Publishing Ltd, Shasftesbury), Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- LONGWORTH C. & WOOD B., 2000 : *Standards in Action Book 3. Working with Archaeology*, Museum Documentation Association.
- MARECHAL G., 1988 : *Organisatie van het Belgisch archiefwezen (Miscellanea Archivistica)*, Manuale Preprint, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën (AGR-ARA)Brussel.
- MARTINGELL H. & SAVILLE A., 1996² : *The Illustration of Lithic Artefacts: A Guide to drawing Stone Tools for Specialist Reports (Association of Archaeological Illustration & Surveyors Technical Paper 9)*, AAI&S, Oxford.
- MARTINY V.-G., 1970 : *Archives des édifices et habitations vénérables en Belgique (Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 52/6-9,181-186)*, Académie Royale de Belgique, Bruxelles.
- MAYS S. 1998: *The archaeology of human bones*, London, Routledge.
- MC CORD M., 1994 : "Preventive Conservation and the Holistic Approach to Restoration", in: *Museum Management and Curatorship* 13, n°4, p. 335-339.
- MEDIEVAL POTTERY RESEARCH GROUP, 1998 : *A Guide to the Classification of Medieval Ceramic Forms (Occasional Paper 1)*, MPRG.
- MEDIEVAL POTTERY RESEARCH GROUP, 2001 : *Minimum Standards for the Processing, Recording, Analysis and Publication of Post-Roman Ceramics (Occasional Paper 2)*, MPRG.
- MEMORIAV (ed.), 2006 : *Memoriav Empfehlungen Video - Die Erhaltung von Videodokumenten*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_video_de.pdf

- MEMORIAV (ed.), 2006 : *Memoriav Recommendations Video - La sauvegarde de documents vidéo*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_video_fr.pdf
- MEMORIAV (ed.), 2007 : *Memoriav Allgemeine Empfehlungen Film - Film in Archiv, Was tun?*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_allgemein_film_de.pdf
- MEMORIAV (ed.), 2007 : *Memoriav Empfehlungen Foto - Die Erhaltung von Fotografien*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_foto_de.pdf
- MEMORIAV (ed.), 2007 : *Memoriav Recommendations générales Film - des films dans vos archives, que faire?*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/recommandations_generales_film_fr.pdf
- MEMORIAV (ed.), 2007 : *Memoriav Recommendations Photo - La conservation des photographies*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/recommandations_photo_fr.pdf
- MEMORIAV (ed.), 2008 : *Audiovisuelle Archive machen Schule / Les archives audiovisuelles font école. Colloque Memoriav Kolloquium 2007*, Baden.
- MEMORIAV (ed.), 2008 : *Memoriav Empfehlungen Ton - Die Erhaltung von Tondokumenten*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_ton_de.pdf
- MEMORIAV (ed.), 2008 : *Memoriav Recommendations Son - La sauvegarde de documents sonores*, Memoriav - Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland. http://en.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/recommandations_son_fr.pdf
- MEMORIAV (ed.), 2009 : *Bilder und Töne entziffern / Des images et des sons à déchiffrer. Colloque Memoriav Kolloquium 2008*, Baden.
- MEMORIAV (ed.), 2010 : *L'audiovisuel: source ou illustration? / Audiovisuelle Dokumente: Quelle oder Illustration? Colloque Memoriav Kolloquium 2009*, Baden.
- MEYER N., 1990 : « Gérer le matériel archéologique », in : BERDUCOU M.-C.(dir.) : *La conservation en archéologie*, Masson, Paris, p. 408-418.
- MICHALSKY S., 1992 : *A systematic Approach to the Conservation (Care) of Museum Collections*, Canadian Conservation Institute, Ottawa.
- MICHELSEN E., VERHAERT R., KWANTEN G. & al., 2004 : *Archiveren kun je leren. Erfgoedzorg en archief*. Syllabus, VCM Contactforum voor Erfgoedverenigingen, Antwerpen.
- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION/ DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE / DIRECTION DE MUSÉES DE FRANCE /AGENCE ABCD, 2008 : *Du dépôt archéologique au centre de conservation et d'étude (CCE) : programmation du projet scientifique et culturel. Guide méthodologique*, Ministère de la culture et de la Communication. http://www.archeologie.culture.gouv.fr/pdf/cce_guide.pdf
- MORAIS V., FERREIRA P. 1991/1992. OSSA: base de dados osteológica. Departamento de Engenharia Electrotécnica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Programa desenvolvido no âmbito da cadeira de Projecto de Dissertação. Coimbra
- MUSEUM DOCUMENTATION ASSOCIATION, 1997 : *Archaeological Object Thesaurus*, MDA.
- MUSEUMS AND GALLERIES COMMISSION, 1992 : *Standards in the Museum Care of Archaeology Collections*, MGC.
- MUSEUMS AND GALLERIES COMMISSION, 1996 : *Standards in the Museum Care of Photographic Collections*, MGC.
- MUSEUMS LIBRARIES AND ARCHIVES, 2003 : *Accreditation Scheme for Museums and Galleries*, MLA.
- MUSTARDO P. & KENNEDY N., 1993: *Preservação de fotografias: métodos básicos para salvaguardar suas coleções*, Rio de Janeiro, ed. Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos. Disponível: <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/CPBA%2039%20Fotografias.pdf>, [acedido em 01/01/2016].
- NACHBAR P. & RICHERT P., 2003 : *Rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires culturelles par la mission d'information chargée d'étudier la gestion des collections des musées / «Collections des musées : là où le pire côtoie le meilleur» ; Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2003 ; Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2003 (Les rapports du Sénat)*, Sénat, Paris.
- NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA (ed.), 2003 : *Guidelines for the Preservation of Digital Heritage*, UNESCO, Information Society Division CI-2003/WS/3,170. <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf>
- NATIONAL PARK SERVICE, 1999: Identification of film-base photographic materials, *Conserve O Gram boletim n.º 14/9*, setembro 1999. Disponível: <http://www.nps.gov/museum/publications/conservoegram/14-09.pdf>, [acedido em 01/01/2016].
- NAZET J. & VINCENT J.-P., 1992 : *Actes de la journée d'étude franco-belge sur « la préservation des documents », organisée aux Archives de l'Etat à Tournai le 5 juin 1991 (Miscellanea Archivistica, Studia 19)*, Archives générales du Royaume, Bruxelles.
- NETO F., CALDEIRA N., GOMES A. S., BRAGANÇA F., 2007: *Sistemas de Informação e Gestão Arqueológica: Endovélico e SIG. In Conhecer o Património de Vila Franca de Xira - Perspectivas de Gestão de Bens Culturais*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pp. 117-124.
- NETO F., SEABRA A., 2015: What to do with data: Portuguese information system for anthropological and funerary data. *International Conference on Cultural Heritage and New Technologies*. Vienna. Disponível: https://www.academia.edu/18498458/What_to_do_with_data_Portuguese_information_system_for_anthropological_and_funerary_data [acedido em 19/02/2016].
- NETO F., *Struggle for pleasure: o Portal do Arqueólogo in Revista Portuguesa Património*, n.º 3, Dezembro 2015, p. 56-59.
- NEUROTH H., OSSWALD A., SCHEFFEL R., STRATHMANN S. & HUTH K. (Hrsg.), 2010 : *nestor Handbuch: Ein kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung*, Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen für Deutschland. <http://www.nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/index.php> Version 2.3

- NEUROTH H., STRATHMANN S., OSSWALD A., SCHEFFEL R., KLUMP J. & LUDWIG J. (Hg.), 2012 : *Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Eine Bestandsaufnahme (nestor Handbücher version 1.0,378,2012)*, Boizenburg. <http://www.nestor.sub.uni-goettingen.de/bestandsaufnahme/index.php>
- NEUSTUPNÝ E.(ed.), 1998 : *Space in Prehistoric Bohemia*, Institute of Archaeology, Prag.
- NEVES M. J., FERREIRA M. T., BASÍLIO L., ALMEIDA M., TAVARES P. 2005: A escavação de necrópoles e recuperação de vestígios osteológicos humanos em contexto de emergência: questões de método e princípio. *Actas do IV Congresso Nacional de Arqueologia Peninsular*. Faro.
- NIEDERHÄUSER P., 2004 : *Archive und Archivierung*, Merkblätter des Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/publikationen_kgs/merkblatt/merkblatt_archiv.parsys.0001.downloadList.00011.DownloadFile.tmp/archivd.pdf
- NIJSEN R., 1993 : *Archives et documentation : guide à l'usage des associations et des particuliers (Miscellanea Archivistica, Manuale 14)*, Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume, Brussel/Bruxelles.
- OAIS – Reference model for an Open Archival Information System. <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf>
- OAKLEY V. & JAIN K.K., 2002 : *Essentials in the Care and Conservation of Historical Ceramic Objects*, Archetype Books, London.
- OHNESORG K. & GERBER U., 2010 : “Geodaten (fast) für die Ewigkeit”, in: *eGov Präsenz* n°1/10, p. 58-60.
- ÓLAFSSON G., 1995 : *Documentation Standards for Archaeological Field Surveys in Iceland*, Þjóðminjasafn Íslands, Reykjavík.
- ÓLAFSSON G., 1999 : “Recording standards for archaeological field surveys in Iceland”, in: *Our Fragile Heritage. Documenting the Past for the Future*, The National Museum of Denmark, p. 75-81.
- ORY LAVOLLÉE B., 2002 : *La diffusion numérique du patrimoine, dimension de la politique culturelle: rapport à Mme la Ministre de la culture et de la communication, Ministère de la Culture et de la Communication*, Paris.
- OSTROW S.E., 1998 : *Digitizing Historical Pictorial Collections for the Internet*, Council on Library and Information Resources / European Commission on Preservation and Access, Washington D.C., Amsterdam.
- OWEN J., 1995 : *Towards an Accessible Archaeological Archive*, Society of Museum Archaeologists.
- PACIFICO M.F. & WILSTED T.P., 2009 : *Archival and special collections facilities: guidelines for archivists, librarians, architects and engineers*, Society of American Archivists, Chicago.
- PAÏN S., 2003 : *Normes pour le versement des collections et de la documentation de fouille*, Service archéologique départemental des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux.
- PÁLSDÓTTIR S.U., 2013 : *Skráningarstaðlar fornleifa*, Minjastofnun Íslands. http://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/skraningarstaðlar_2013_fornleifar.pdf
- PAPINOT J.-CL. & VERRON G., 2008 : *Rapport de synthèse à Monsieur le directeur de l'architecture et du patrimoine sur la conservation du mobilier archéologique*, Ministère de la Culture. <http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/preventi/papinot/papinot1.pdf>
- PAVÃO L., 1997: *Conservação de Coleções de Fotografia*, Lisboa, Dinalivro.
- PDF/A Competence Center. <http://www.pdfa.org/competence-centers/pdfa-competence-center/>
- PEARSON C., 1987 : *Conservation of Marine Archaeological Objects, (Butterworth Series in Conservation and Museology 297)*, Butterworth & Co, London.
- PEDERSEN K.B., GLUD K.R. & KEJSER U. (translated by SIGURÐARDÓTTIR M.K., BALDVIÐSDÓTTIR I.L.), 2011 : *Varðveitum myndina. Leiðbeiningar um varðveislur á ljósmyndum og filmufni*, Þjóðminjasafn Íslands, Ljósmyndasafn Reykjavík, Reykjavík. http://www.thjodminjasafn.is/media/rannsoknir/varðveitum_myndina.pdf
- PERRIN K., 2002 : *Archaeological Archives: Documentation, Access and Deposition. A Way Forward*, English Heritage.
- PEYCERÉ D., 2008 : *Architecture et archives numériques, l'architecture à l'ère numérique: un enjeu de mémoire = Architecture and digital archives, Architecture in the Digital Age : a Question of Memory (Archigraphy Thématiques) Éditions Infolio, Gollion*.
- PFFENNINGER K., 2001 : *Bildarchiv digital (Rundbrief Fotografie, Sonderheft 7)*, Arbeitsgruppe «Fotografie im Museum» des Museumsverbands Baden-Württemberg e.V.; Sektion Geschichte und Archive der Deutschen Gesellschaft für Photographie e.V.; Sächsischer Museumsbund e.V., Esslingen.
- POGGIANI-KELLER R. & OOSTERBEEK L., 2009 : *Rock art data base: new methods and guidelines in archiving and cataloguing. Proceedings of the XV world congress IUPPS 29*, Archaeopress, Oxford.
- POOLE N. & DAWSON A., 2013 : *Benchmarks in Collection Care. Using Benchmarks to Sustain Collections*, Collections Trust. <http://www.collectionslink.org.uk/programmes/benchmarks-for-collections-care>
- Portuguese - Legislation
- Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural <https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf>
- Decreto-Lei n.º 164/97 de 27 de junho, que harmoniza a legislação que rege a atividade arqueológica em meio subaquático com a aplicável à atividade arqueológica em meio terrestre. <https://dre.pt/application/dir/pdfgratis/1997/06/146A00.PDF>
- Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro, que publica o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. <https://dre.pt/application/conteudo/58728911>
- Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de maio, que cria a Direção-Geral do Património Cultural. <https://dre.pt/application/dir/pdf1sdp/2012/05/10200/0277202777.pdf>
- Decreto-Lei n.º 114/2012 de 25 de maio, que cria as Direções regionais de Cultura. <https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2012/05/10200/0276802772.pdf>
- Portaria n.º 223/2012 de 24 de julho, que estabelece a Estrutura Nuclear da Direção-Geral do Património Cultural. <https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2012/07/14200/0387603881.pdf>
- Lei n.º 47/2004 de 19 de agosto, que aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses. http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/museus_e_monumentos/credenciacao_de_museus/lei_dos_museus.pdf
- Regulamento de Utilização de Imagens de Museus, Monumentos e outros Imóveis afetos à Direção-Geral do Património Cultural - Despacho n.º 10946/2014, de 27 de agosto. http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/recursos/cedencia_e_utilizacao_imagens/despacho_10946_2014.pdf

Decreto-Lei nº 148/2015, de 4 de agosto, que estabelece o regime da classificação e da inventariação dos bens móveis de interesse cultural, bem como as regras aplicáveis à exportação, expedição, importação, admissão dos bens culturais móveis. <https://dre.pt/application/file/69935231>

Portuguese - Requirements

Ficha de sítio / Trabalho Arqueológico http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/recursos/formularios/fichasitiodgpc_distributed.pdf

Portuguese - Standards and norms:

Circular nº 1/2015 - Projetos de Investigação Plurianual de Arqueologia http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/patrimonio_arqueologico/projectodeinvestigacao160.pdf

Circular Nº 1 / 2014 - Trabalhos de Antropologia Biológica em Contexto Arqueológico http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/patrimonio_arqueologico/trabalhosdeantropologia005.pdf

Circular Nº 2 / 2013 – Procedimentos de gestão de bens arqueológicos móveis em território nacional http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/patrimonio_arqueologico/procedimentosdegestaodebensarqueologicosmoveis_28jan.pdf

Circular de Documentação Digital - Trabalhos Arqueológicos http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/patrimonio_arqueologico/circulardocumentacaodigital.pdf

Circular de entrega de documentação fotográfica nos Relatórios de Arqueologia http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/patrimonio_arqueologico/despachocircularfotos2010.pdf

Directiva sobre apresentação de relatórios finais relativos a prospecções arqueológicas subaquáticas recorrendo ao uso de métodos geofísicos de detecção remota http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/patrimonio_arqueologico/norma201001de12deagosto.pdf

Normas de Inventário de Arqueologia http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/Download/Normas/ARQ_NormasGerais.pdf

POWERS N. (ed.), 2008: *Human osteology method statement*, London: Museum of London: 8.

PREHISTORIC CERAMICS RESEARCH GROUP, 1997 : *The Study of Later Prehistoric Pottery: General Policies and Guidelines for Analysis and Publication (Occasional Paper 1 & 2)*, PCRG.

PRYTHERCH R.J., 2000 : *Harrod's Librarians' glossary and reference book: a directory of over 9,600 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management*, Gower / Ashgate Pub, Aldershot / Brookfield.

PUTT N. & SLADE S., 2004 : *Teamwork in Preventive Conservation*, ICCROM, e-doc 2004/01. http://www.iccrom.org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en/ICCROM_doc01_Teamwork.pdf

REHM C. & REININGHAUS W. (Hrsg.), 2011 : *Richtlinien zu Kulturgut und Notfallbewältigung (Veröffentlichungen des Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 42)*, Landesarchiv NRW, Düsseldorf.

RENSINK E., 2008 : *KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland*, SIKB 01-07-2008 versie 1.0, ,1/07/2008. http://www.sikb.nl/upload/documents/archo/leidraden/KNA%20Leidraad%20Beekdalen%20in%20Pleistoceen%20Nederland%20versie%201_0.pdf

REPP B. (Red.), 1998 : *Das Museumsdepot. Grundlagen - Erfahrungen - Beispiele*, Weltkunst-Verlag, München.

RICHARDS J. & ROBINSON D., 2000 : *Digital Archives from Excavation and Fieldwork: Guide to Good Practice*, Archaeology Data Service.

RICHARDS J. (ed.), 2000² : *Digital archives from excavation and fieldwork: a guide to good practice*, Archaeology Data Service, Arts and Humanities Data Service, Oxbow Books, Oxford.

RIETSCH J.-M., PASCON J.-L. & MORAND-KHALIFA N., 2010 : *Mise en œuvre de la dématérialisation*, Dunod, Paris.

RIKSANTIKVARIÄMBETET, 2012 : *Kapitel 7, Fornfynd, i Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§) Tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap.10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen*, Riksantikvarieämbetet. http://old.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2012/mars/varia2012_31.pdf

RIKSANTIKVARIÄMBETET, 2012 : *Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial*, Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/09/rapp2012_5.pdf

RIKSANTIKVARIÄMBETET, 2012 : *Kapitel 8, Rapportering och dokumentationsmaterial, i Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§) Tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap.10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen*, Riksantikvarieämbetet http://www.raa.se/publicerat/varia2012_33.pdf

RIKSANTIKVARIÄMBETET, 2012 : *Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§) Kapitel 1-9 Tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap.10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen*, Riksantikvarieämbetet. <http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt-1-9.pdf>

RIKSANTIKVARIÄMBETET, 2012 : *Arkivering av arkeologiskt dokumentationsmaterial. Bilaga till kapitel 8, Rapportering och dokumentationsmaterial, i Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§)*, Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/publicerat/varia2012_32.pdf

RIKSARKIVET, 1991 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1)*, Riksarkivets författningssamling. http://www3.raa.se/ra-fs/ra-fs_1991-01.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper (RA-FS 2006:1)*, Riksarkivets författningssamling. http://www3.raa.se/ra-fs/ra-fs_2006-01.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikrofilm (RA-FS 2006:2)*, Riksarkivets författningssamling. http://www3.raa.se/ra-fs/ra-fs_2006-02.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film (RA-FS 2006:3)*, Riksarkivets författningssamling. http://www3.raa.se/ra-fs/ra-fs_2006-03.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering (RA-FS 2006:4)*, Riksarkivets författningssamling. http://www3.raa.se/ra-fs/ra-fs_2006-04.pdf

- RIKSARKIVET, 2009 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)* (RA-FS 2009:1), Riksarkivet. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2009-01.pdf
- RIKSARKIVET, 2009 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)* (RA-FS 2009:2), Riksarkivet. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2009-02.pdf
- RIKSARKIVET, 2013 : *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler* (RA-FS 2013:4), Riksarkivets författningssamling. <http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/RA-FS%202013-04.pdf>
- ROHDE-ENSLIN S. & ALLEN K., 2009² : *Nicht von Dauer. Kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler Daten in Museen (nestor / Institut für Museumskunde, ratgeber 1)*. http://files.d-nb.de/nestor/ratgeber/ratg01_2_en.pdf
- ROMBAUTS W. & DE STOBBELEIR D., 1999 : *Exigences minimales pour la construction et l'équipement de dépôts et de locaux d'archives* (*Miscellanea Archivistica, Manuale* 32), Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume, Brussel/Bruxelles.
- ROOSA M., 2002: *Handling and storage of photographs*, Revised and updated by Andrew Robb, International Preservation Issues, n.º 5, IFLA, Paris. Disponível: <http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi5.pdf>, [acedido em 01/01/2016].
- ROWELL R.M. & BARBOUR R.J. (eds.), 1990 : *Archaeological Wood. Properties, Chemistry and Preservation* (*Advances in Chemistry Series* 225), American Chemical Society, Washington D.C.
- ROY A. & SMITH P. (eds.), 1996 : "Field conservation at Kaman-Kalehöyük: An holistic approach", in: *Archaeological conservation and its consequences. Preprints of the Contributions to the Copenhagen Congress, 26-30 August 1996*, London, p. 22-26.
- ROYAL COMMISSION ON THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS OF SCOTLAND, 2005 : *Digital archiving: guidelines for depositors*, RCAHMS.
- ROYAL COMMISSION ON THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS OF SCOTLAND, 1996 : *Guidelines for archiving of archaeological projects*, RCAHMS.
- RUPPEL J., 1998 : *Magazinierung von archäologischen Eisenobjekten*, Diplomarbeit am Institut für Technologie der Malerei (unpubl.), Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart.
- S.N., 1949 : *Tryckfrihetsförordningen (TF 1949:105)*, Svensk författningssamling. <http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm>,
- S.N., 1954 : *Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 1954*.
- S.N., 1968-2001 : *Arbeitsblätter für Restauratoren 1-34*, Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren, Arbeitsgemeinschaft des Technischen Museumspersonals, RGZM, Mainz.
- S.N., 1988 : *Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m.*, Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881188-om-kult_sfs-1988-1188/?bet=1988:1188
- S.N., 1988 : *Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.*, Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881188-om-kult_sfs-1988-1188/?bet=1988:1188
- S.N., 1990 : *Arkivlag (1990:782)*, Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arkivlag-1990782_sfs-1990-782/?bet=1990:782
- S.N., 1990 : *The elements of Archaeological Conservation*, Routledge, London.
- S.N., 1991 : "Audits of Care: a framework for Collections Condition Surveys", in: NORMAN M. & TODD V. (eds.): *Storage - Preprints of the RAI/UKIC Conference (Restoration 91)*, The United Kingdom Institute for Conservation, London, p. 6-16.
- S.N., 1994 : "Learning from the history of the Preventive Conservation", in: ROY A. & SMITH P. (eds.): *Preventive Conservation, Practice, Theory and Research. Preprints of the Contributions to the Ottawa Congress, 12 - 16 September 1994*, The International Institute for Conservation, London, p. 1-7.
- S.N., 1995 : *Guide méthodologique pour la création d'un espace documentation (Les Cahiers du Praticien 11)*, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, Montreuil.
- S.N., 1996 : "Developing a conservation strategy in a rescue archaeology environment", in: ROY A. & SMITH P. (eds.): *Archaeological conservation and its consequences. Preprints of the Contributions to the Copenhagen Congress, 26 - 30 August 1996*, International Institute for Conservation, London, p. 133-136.
- S.N., 1997 : *Dem «Zahn der Zeit» entrissen. Neue Forschungen und Verfahren zur Schädlingsbekämpfung im Museum (Publikationen der Abt. Museumsberatung, Landschaftsverband Rheinland 2)*, Rheinisches Archiv- und Museumsamt, Abt. Museumsberatung, Köln.
- S.N., 1998 : *Archiefvoezicht: handelingen van de studiedag gehouden te Brussel op 15 september 1997 = Surveillance d'archives: actes de la journée d'étude tenue à Bruxelles le 15 septembre 1997 (Miscellanea Archivistica, Studia 109)*, Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume, Brussel/Bruxelles.
- S.N., 1998 : *Nicht ausgestellt! Das Depot - der andere Teil der Sammlung*, Tagungsbericht zum 9. Bayerischen Museumstag, Schweinfurt 9.-11.J Juli, München.
- S.N., 2000 : *Manuel de traitement des archives d'architecture XIXe-XXe siècles*, Conseil International des Archives, Paris.
- S.N., 2000 : *Recommendations for the storage and exhibition of archival documents*, BS5454.
- S.N., 2002 : *Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities. An RLG-OCLC Report*, RLG. <http://oclc.org/research/activities/trustedrep.html>
- S.N., 2003 : *Archaeological field manual. 3rd edition*, Fornleifastofnun Íslands ses. http://www.instarch.is/instarch/upload/files/utgafa/archaeological_field_manual_3rd_ed.pdf,
- S.N., 2003 : *Information and documentation - Document storage requirements for archive and library material*, ISO 11799.
- S.N., 2004 : *Conservation at the Getty. Sustainable Access: A discussion about implementing Preventive Conservation (Conservation at the Getty Newsletter 19,1)* Getty Conservation Institute. http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/19_1/dialogue.html
- S.N., 2007 : *Documenten klasseren, selecteren, archiveren*, Provincie Antwerpen, Antwerpen.
- S.N., 2009 : *Gestion des archives d'une unité administrative*, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Secrétariat général. Cellule Archiving, Bruxelles.
- S.N., 2009 : *Offentlighets och sekretesslagen (OSL 2009:400)*, Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/?bet=2009:400

- s.n., 2011 : *Handbók um varðveislu safnskots*, Þjóðskjalasafn Íslands, Þjóðminjasafn Íslands. <http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/forvarsla/handbaekur/nr/2935>
- s.n., 2011 : *Lexique de terminologie archivistique*, Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles.
- s.n., 2011 : *Lög um Þjóðminjasafn Íslands* nr. 140/2011. <http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011140.html>
- s.n., 2011 : *DIN 31645 Information und Dokumentation - Leitfaden zur Informationsübernahme in digitale Langzeitarchive*, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag. <http://www.din.de>
- s.n., 2012 : *Guidelines On the Care of Archaeological Artefacts*, Þjóðminjasafn Íslands. http://www.thjodminjasafn.is/media/adofinni/Guidelines-on-the-Care-of-Archaeological-Finds-for-Archaeologists_10--2012.pdf
- s.n., 2012 : *Lög um menningarminjar* nr. 80/2012. <http://www.althingi.is/lagas/nuna/2012080.html>
- s.n., 2013 : *Reglur um veitingu leyfa til forleifarannsóknna sem hafa jarðrask í för með sér*, Minjastofnun Íslands. <http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=fd2a2a7-2de0-426f-ac7c-ae1cc57334bc>
- s.n., 2013 : *Spectrum 3.1 - The UK Museum Documentation Standard, deutsche erweiterte Fassung*. http://www.ag-sammlungsmanagement.de/images/Gesamtdokument/Stand_Marz_2013/spectrum-3-1-de_2013-03-26.pdf
- s.n., s.d. : *CCI Notes*, Canadian Conservation Institute (CCI) / Institut Canadien de Conservation (ICC), Ottawa.
- s.n., s.d. : *Forvarsla - Þjóðskjalasafn Íslands*, Þjóðskjalasafn Íslands, Reykjavík.
- s.n., s.d. : *Gestion des archives au sein du M.R.B.C. Conservation des archives au centre d'archivage du C.C.N.*, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (AED), Bruxelles.
- s.n., s.d. : *Digital archive of Šechtl & Voseček Studios*, Tábor, CR. <http://sechtl-vosecek.ucw.cz/en/cml/dir/index.html>
- s.n., s.d. : *Web page of the AREA IV Project (Archives of European Archaeology)*. <http://www.area-archives.org/index.html>
- s.n., s.d. : *Web page of the Museum Fotoatelier Seidel*, Český Krumlov. http://www.seidel.cz/docs/de/seidel_home.xml
- s.n., s.d. : *Web page of the State Regional Archives Treboň*. <http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=en&>
- SATCHELL J. & RANSLEY J., 2009 : *Securing a Future for Maritime Archaeological Archives*, Hants and Wight Trust for Maritime Archaeology.
- SAYER-DEGEN L., 2012 : *Langzeiterhaltung von 3D-Röntgen-Computertomographien in der Archäologischen Denkmalpflege (nestor edition 5)*. <http://files.dnb.de/nestor/edition/05-sayer-degen.pdf>
- SCHÄFER U. & BICKHOFF N. (ed.), 1999 : *Archivierung elektronischer Unterlagen (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A Landesarchivdirektion Heft 13)* Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Stuttgart.
- SCHÄRER M. R., 2008 : "Musealisation is an unstable and subjective sign collecting process", : *Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník [Musealization in contemporary society and the role of museology. Anthology]*, Asociace muzeí a galerií ČR - Czech Association of Museums and Galleries, Praha, p. 100-103.
- SCHIEWECK A. & SALTHAMMER T., 2006 : *Schadstoffe in Museen, Bibliotheken und Achiven: Raumluft - Baustoff - Exponate*, Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut, Braunschweig.
- SCHMIDT A. & al., 2001 : *Geophysical Data in Archaeology, a guide to good practice*, Archaeology Data Service.
- SCHÜPBACH H., 2009 : *Mikroverfilmung im Kulturgüterschutz (Forum KGS n° 14/2009)*, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/publikationen_kgs/forum_kgs.parsys.000100.DownloadFile.tmp/2009forum14print.pdf
- SCHÜPBACH H., 2011 : *Archäologie und Kulturgüterschutz (Forum KGS n° 17/2011)*, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/publikationen_kgs/forum_kgs.parsys.00014.DownloadFile.tmp/2011forum17print.pdf
- SCHÜPBACH H., 2011 : *Sicherstellungsdokumentation und Kulturgüterschutz (Forum KGS n° 18/2011)*, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/publikationen_kgs/forum_kgs.parsys.00013.DownloadFile.tmp/2011forum18print.pdf
- SIKB, 2007 : *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Waterbodems Versie 3.1*, SIKB, 10/12/2007. http://www.sikb.nl/upload/documents/KNA30/INHOUDSOPGAVE%20KNA%20WATERBODEMS_KNA%20versie%203_1.pdf
- SIKB, 2009 : *Officiële doc._S_08_32913,Boordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor Archeologisch Onderzoek*, SIKB, ,8/09/2009. http://www.sikb.nl/upload/documents/archo/BRL%204000%20versie%201_1_S_08_32913.pdf
- SIKB, 2010 : *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems Versie 3.2*, SIKB, 1/03/2010. http://www.sikb.nl/richtlijnen_detail.asp?id=10182&tag
- SIKB, 2012 : *Protocol Uitwisselmodel Deponeren Archeologische Vondsten*, SIKB, 23/11/2012. http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL0100/SIKB0102_2.1.0_UML_20121123_S_12_53317.pdf
- STAATSSAMMLUNG FÜR ANTHROPOLOGIE UND PALÄOANATOMIE MÜNCHEN, 2005 : *Bergung/Anlieferung von Skelettmaterial*, (Stand 2005), Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München. http://www.sapm.mwn.de/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=67
- STADLIN D., 2006 : *Anforderungen an die KGS-Sicherstellungsdokumentation (Guidelines KGS n° 2/2006)*, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/publikationen_kgs/guideline.parsys.0004.downloadList.00041.DownloadFile.tmp/guidelines2.pdf
- STANLEY PRICE N. P., 1995² : *Conservation on Archaeological Excavations*, ICCROM, Rome.
- STANLEY PRICE N.P., 2014 : *Conservation Practices on Archaeological Excavations: Principles and Methods*, Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- STATENS HISTORISKA MUSEER, 2007 : *Regler för inlämning av arkeologiska fynd till Statens Historiska Museer*, Statens Historiska Museum, Statens Historiska Museer. http://www.shmm.se/Documents/regler_anvisningar/Inlamningfynd.pdf
- STIFF M. & MCKENNA G., 2000 : *Standards in Action Book 2,SPECTRUM IT Guide*, MDA.
- STREINZ R., 1998: *Handbuch des Museumsrechts 4: Internationaler Schutz von Museumsgut (Berliner Schriften zur Museumskunde)* Opladen.

- STUDY GROUP FOR ROMAN POTTERY, 1994 : *Guidelines for Archiving of Roman Pottery*, SGRP.
- SULLIVAN L.P. & CHILDS S.T., 2003 : *Curating Archaeological Collections From the Field to the Repository*, (Archaeologists Toolkit 6), AltaMira Press.
- SUTER R., 2011 : *Mikroklima in Kulturgüterschutzräumen. Bericht im Auftrag des Fachbereichs Kulturgüterschutz (KGS) im Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) (KGS Experten Report n°03.2011)*, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Berne.
- SWEDISH STANDARD INSTITUTE, 2000 : *SS-ISO 11798 Dokumentation - beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - krav och provningsmetoder*, Swedish Standard Institute.
- SZCZEPANOWSKA H.M., 2013 : *Conservation of Cultural heritage : Key Principles and Approaches*, Routledge, London, New York.
- TAYLOR, J, 2005 : "An integrated approach to risk assessments and condition surveys", in: JAIC 44, Nb. 2, art. 6, p. 127-141. http://aic.stanford.edu/jaic/articles/jaic44-02-006_appx.html
- THE CHURCH OF ENGLAND & ENGLISH HERITAGE, 2005 : *Guidance for best practice for treatment of human remains excavated from Christian burial grounds in England*, The Church of England and English Heritage.
- THE HISTORICAL METALLURGY SOCIETY LTD, 2002 : *The Care and Curation of Metallurgical Samples (Archaeology Datasheet 15)*, The Historical Metallurgy Society Ltd.
- TJALSMA H., 2006 : *Archiveren van digitaal academisch erfgoed : een verslag als voorbeeld (DANS Studies in digital archiving 2)*, DANS (Data Archiving and Network Services), Den Haag.
- TOEBAK P. M., 2007 : *Records Management. Ein Handbuch*, Baden.
- TOL A.J., VERHAGEN, J.W.H.P. & VERBRUGGEN M., 2012 : KNA Leidraad inventariserend veldonderzoek Deel: karterend booronderzoek, SIKB, 4/12/2012. http://www.sikb.nl/upload/documents/archo/leidraden/KNA%20Leidraad%20IVO%20karterend%20booronderzoek%20definitief_04122012%20v%202.0.pdf
- UBELAKER D. H., 1989: *Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation*. Washington, Taraxacum.
- VAN DEN EYNDE S., 2001 : *Wat archiveren en hoe ? : Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven*, Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten: Stadsarchief; Katholieke Universiteit Leuven. Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica, Antwerpen, Leuven. <http://www.edavid.be/davidproject/teksten/Rapporten/Rapport6.pdf>
- VAUDOU M.-O., 2004 : « Inventaire et gestion globale en archéologie : l'exemple du Musée de Neuchâtel », in : *Museum International* 223, p. 66-74.
- VERHAGEN J.W.H.P., RENSINK E., BATS M. & CROMBÉ PH., 2011 : *Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief*, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. <http://www.sikb.nl/upload/documents/archo/RAM%20197%20Optimale%20strategieën%20eindversie.pdf>
- VON LERBER K. & HUBER J., 2005 : *Werden Normen den spezifischen Anforderungen der Kulturgüter- Erhaltung gerecht?* Nike Bulletin. http://www.nike-kultur.ch/fileadmin/user_upload/Bulletin/2005/05/pdf/von_lerber_huber_normen.pdf
- VONESCH G.-W., 2004 : « Les Archives fédérales des monuments historiques – un abri pour plus de deux millions de documents » in : *Journal OFC* 13 p. 4-5.
- VSA-AAS, 2013: *KOST-CECO Terminologie : Verzeichnis Nützlicher Begriffe für Schweizer Archive*, VSA-AAS Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare. <http://www.vsa-aas.org/de/doku/hilfsmittel/terminologie/>
- WALKER K., 1990 : *Guidelines for the preparation of excavation archives for long-term storage*, UKIC Archaeology Section, London.
- WALLER R. & MICHALSKI S., 2004 : *Effective Preservation: From reaction to prediction (Conservation at the Getty Newsletter 19,1)*, Getty conservation Institute. http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/19_1/feature.html
- WALLER R., 1994 : "Conservation risk assessment: a strategy for managing resources for preventive conservation", in: ROY A. & SMITH P. (eds.): *Preventive Conservation, Practice, Theory and Research. Preprints of the Contributions to the Ottawa Congress, 12 – 16 September 1994*, The International Institute for Conservation, London, p. 12-16.
- WALNE P., EVANS F.B. & HIMLY F.-J., 1984 : *Dictionary of archival terminology = Dictionnaire de terminologie archivistique (ICA handbook series / Conseil International des Archives 2)*, Saur, München, Paris, London.
- WANSLEEBEN M. & VAN DEN DRIES M.H., 2008 : *Wegwijzer digitaal deponeren: archeologie*, Aksant, Amsterdam.
- WARD A., 1990 : *A manual of sound archive administration*, Gower, Aldershot / Brookfield.
- WATKINSON D. & NEAL V., 1998³ : *First aid for finds, Rescue* (Trust), Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, Archaeology Section Museum of London, Hertford.
- WELTER G., 1975 : *Die Reinigung und Erhaltung von Münzen und Medaillen*, Braunschweig.
- WENDOWSKI-SCHÜNEMANN A., 2013 : *Archäologisches Zeichnen: Keramik-Metall-Glas (Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg (Wümme) 18)*, Archäologische Kommission für Niedersachsen, Oldenburg.
- WHITE W., 2008: *Databases*. In: PINHASI R. & MAYS S. (ed.) *Advances in Human Paleopathology*. John Wiley & Sons, Ltd: 177-188.
- WHYTE A. & WILSON A., 2010 : *How to Appraise and Select Research Data for Curation (DCC How To Guides)*, Digital Curation Center, Edinburgh.
- WILHEM H. & BROWER C., 1993: *The Permanence and Care of Color Photographs: Traditional and Digital Color Prints, Color Negatives, Slides, and Motion Pictures*, Grinnell, Iowa, Preservation Publishing Company.
- WILLEMS W.J.H. & VAN DEN DRIES M.H., 2007 : "Quality assurance in archaeology, the Dutch perspective", in: WILLEMS W.J.H. & VAN DEN DRIES M.H., *Quality management in archaeology*, s.l.
- WILLEMS W.J.H., 2005 : *Contract Archaeology and Quality Management in the Netherlands*, in: *Innovatie in de Nederlandse Archeologie*, Gouda.
- WILLIAMS E. (ed.), 2001: *Human remains: conservation retrieval and analysis*, Oxford, British Archaeological Reports: 129-134.
- WINGHART S. (Hrsg.), 2013 : *Archäologie und Informationssysteme (Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen 42)*, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Hameln.

- WINSOR P., HENDERSON J. & HUGHES S., 2002 : *Benchmarks in collection care for museums, archives and libraries : a self-assessment checklist, Resources*, The Council for Museums, Archives and Libraries. <http://www.collectionslink.org.uk/programmes/benchmarks-for-collections-care/691-benchmarks-in-collection-care-for-museums-archives-and-libraries>
- ŽALMAN J., 2006 : *Příručka muzejníková II. Metodické texty a právní normy*, Asociace muzeí a galerií ČR - Czech Association of Museums and Galleries.
- ŽALMAN, J., 2010 : *Příručka muzejníková I. Tvorba sbírek, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích*, Praha, 2nd edition, Asociace muzeí a galerií ČR - Czech Association of Museums and Galleries
- ZIDDA G., 2005 : *Archaeological excavations and conservation. APPEAR Project – Accessibility Project. Sustainable Preservation and Enhancement of Urban Subsoil Archaeological Remains*, APPEAR Position paper 7, ICOMOS. http://www.in-situ.be/contrib_3_en.pdf

Baden-Württemberg

LANDESDENKMALPFLEGE

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, PRAHA, V.V.I.

Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologie Sachsen-Anhalt
LANDESMUSEUM FÜR
VORGESCHICHTE

Minjastofnun
Íslands

Swedish National Heritage Board

ENGLISH HERITAGE

Cultural Heritage Agency
Ministry of Education, Culture and Science

CULTURA

PATRIMONIO
CULTURAL

Director-General do Património Cultural

NARODOWY INSTYTUT
DZIEDZICTWA
NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLAND

ARCHAEOCONCEPT